

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17216149>

Türkiye’de Gelir Dağılımı ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Levent AKSU ¹

¹ Balıkesir Üniversitesi, Burhaniye MYO, İşletme Yönetimi
Sorumlu Yazar Email: leventaksu71@hotmail.com

Makale Tarihiçesi

Geliş: 29.05.2025
Kabul: 29.08.2025

Anahtar Kelimeler

Gelir Dağılımı,
İktisadi Büyüme,
Gini Katsayısı

Jel Sınıflandırması:
D3, D31, D63, E43,
I32, H23, H53, O1,
O4, O15

Özet: Ülkemizde gelir dağılımı konusunda yapılan ampirik araştırmalarda, örnekleme anketlerinde ve nüfus sayımlarında farklı tarihlerde yapılmaları ve farklı kesit alanlarının kullanılması nedeniyle değişik sonuçlar ve analizler ortaya konmuştur. Gelir dağılımı ve iktisadi büyüme arasındaki ilişki, ekonomi literatüründe uzun süredir tartışılan bir konudur. Bu makale, Türkiye’de gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkinin teorik ve ampirik boyutlarını incelemektedir. Teorik arka planda klasik iktisatçıların (Smith, Ricardo, Malthus, Mill) büyüme ve gelir paylaşımı yaklaşımları ile Kuznets’in “ters U hipotezi” değerlendirilmiş, ayrıca modern literatürde Piketty, Atkinson ve Milanovic gibi araştırmacıların eşitsizlik ve büyüme ilişkisine dair görüşleri tartışılmıştır. Türkiye örneğinde yapılan ekonometrik analizlerde; büyüme oranları, Gini katsayısı, yoksulluk oranı, enflasyon, işsizlik, kayıtdışı ekonomi, transfer harcamaları ve kamu borç stoku gibi değişkenler dikkate alınmıştır. Elde edilen bulgular, iktisadi büyümenin gelir dağılımını bozucu etkiler yarattığını, büyümeden kaynaklanan artışın toplumun tüm kesimlerine eşit yansımadağını ortaya koymaktadır. Sonuçta, Türkiye’de gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki, literatürde yer alan Kuznets’in ters U hipotezini kısmen doğrulamakla birlikte, bunun otomatik ve evrensel bir süreç olmadığı anlaşılmaktadır. Gelir eşitsizliğinin düzeltilmesi için sadece büyümenin yeterli olmadığı; etkin sosyal politikalar, adil vergi düzenlemeleri, eğitim ve istihdamı artırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

An Analysis of The Relationship Between Income Distribution and Economic Growth in Türkiye

Article Info

Received: 29.05.2025
Accepted: 29.08.2025

Keywords

Income Distribution,
Economic Growth,
Gini Coefficient

Jel Classification:
D3, D31, D63, E43,
I32, H23, H53, O1,
O4, O15

Abstract: Empirical studies on income distribution in Turkey have produced diverse findings due to differences in sampling methods, household surveys, and population censuses conducted at various periods with different cross-sections. The relationship between income distribution and economic growth has long been debated in the economic literature and constitutes a significant research field in terms of the sustainability of social welfare. This study examines the relationship between income distribution and economic growth in Turkey from both theoretical and empirical perspectives. Within the theoretical framework, the approaches of classical economists (Smith, Ricardo, Malthus, Mill) regarding growth and income distribution are revisited, along with Kuznets’ “inverted U hypothesis.” Moreover, the views of modern scholars such as Piketty, Atkinson, and Milanovic on inequality and growth are also discussed. The empirical analysis incorporates variables such as growth rates, the Gini coefficient, poverty rates, inflation, unemployment, the informal economy, transfer expenditures, and public debt stock. The findings reveal that economic growth has a deteriorating effect on income distribution, and the benefits of growth are not equally shared across different segments of society. In conclusion, the relationship between income distribution and economic growth in Turkey partially supports the Kuznets inverted U hypothesis, yet the findings indicate that this is neither automatic nor universal, but rather contingent upon macroeconomic stability, fiscal policies, and institutional structures. The results emphasize that economic growth alone is insufficient to reduce inequality, and that effective social policies, equitable tax reforms, and measures to enhance education and employment are essential for achieving a fairer income distribution.

1. Giriş

Gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki, ekonomi literatüründe uzun yıllardır tartışılan ve üzerinde farklı teorik yaklaşımlar geliştirilmiş bir konudur. Bir ülkenin toplam üretim kapasitesinin artışı, kişi başına gelir düzeyinde yükseliş ve refah düzeyindeki iyileşme olarak tanımlanan iktisadi büyüme, toplumdaki gelir eşitsizliği ile yakından bağlantılıdır. Çünkü büyümenin yarattığı ekonomik değer nasıl paylaşıldığına göre farklı sosyoekonomik sonuçlar doğurur. Bu bağlamda, gelir dağılımının adil ya da adaletsiz olması, büyümenin sürdürülebilirliğini ve kapsayıcılığını doğrudan etkilemektedir.

İktisadi büyüme, ülkelerin kalkınma düzeyini belirleyen temel göstergelerden biridir. Ancak büyümenin tek başına refah artışı anlamına gelip gelmediği, uzun yıllardır iktisat literatüründe tartışılmaktadır. Çünkü iktisadi büyümenin topluma ne ölçüde yayıldığı, özellikle gelir dağılımının adaletli olup olmadığıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarda önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir.

İktisat literatüründe, gelir dağılımı ve iktisadi büyüme ilişkisi üzerine iki temel yaklaşım öne çıkmaktadır. Birinci yaklaşım, **“eşitsiz gelir dağılımının sermaye birikimi ve yatırımlar yoluyla büyümeyi teşvik edebileceğini savunur. Buna göre, yüksek gelirli kesimlerin tasarruf eğilimleri daha yüksek olduğu için gelirlerin üst gelir gruplarında yoğunlaşması, yatırımların artmasına ve büyümenin hızlanmasına yol açabilir”**. Diğer yaklaşım ise tersine, **“adaletsiz gelir dağılımının büyümeyi engelleyici bir unsur olduğunu belirtir. Çünkü düşük gelirli grupların eğitim, sağlık ve tüketim gibi temel alanlara erişim imkânları sınırlı kalmakta; bu da beşerî sermaye oluşumunu ve geniş tabanlı talep artışını olumsuz etkilemektedir”** (Aksu, 2016; Aksu, 2020).

Gelir dağılımı, bir ekonomide üretilen toplam gelirin bireyler veya toplumsal gruplar arasında nasıl paylaşıldığını ifade eder. Eğer iktisadi büyüme sürecinde yaratılan gelir, toplumun geniş kesimlerine eşit ya da adil bir biçimde dağılmıyorsa, büyüme rakamlarının yüksek olmasına rağmen refah artışı sınırlı kalabilir. Bu bağlamda, gelir eşitsizliği ile büyüme arasındaki etkileşimin analizi, ekonomik kalkınmanın kalitesini değerlendirmek açısından kritik bir konudur. Gelir eşitsizliği, iktisadi büyüme üzerinde iki yönlü etki yaratabilir. Bir yandan eşitsizliğin yüksek olduğu toplumlarda alt gelir gruplarının tüketim kapasiteleri sınırlanır, bu da toplam talebi zayıflatarak büyümeyi yavaşlatabilir. Öte yandan bazı teoriler, belirli ölçüde eşitsizliğin sermaye birikimini teşvik ederek yatırımları artırabileceğini savunur. Dolayısıyla, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkinin doğrusal değil, karmaşık ve bağlama bağlı bir yapıya sahip olduğu görülmektedir.

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yapılan ampirik çalışmalar, gelir dağılımındaki eşitsizliklerin ekonomik büyüme üzerinde hem kısa dönemli hem de uzun dönemli etkiler yarattığını göstermektedir. Simon Kuznets’in ortaya koyduğu ve literatüre “Kuznets Eğrisi” olarak geçen hipotez, ekonomik büyümenin ilk aşamalarında gelir eşitsizliğinin arttığını, ancak belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşıldığında eşitsizliğin azalmaya başladığını ileri sürer. Bu yaklaşım, sanayileşme süreci yaşayan ülkelerde gözlenen gelir dağılımı dinamiklerini açıklamaya çalışsa da günümüzde küreselleşme, teknolojik değişim ve finansal serbestleşme gibi faktörler bu ilişkiyi daha karmaşık bir hale getirmiştir. Gelir dağılımı ile büyüme ilişkisini açıklayan bir diğer önemli çerçeve, Thomas Piketty’nin (Capital in the Twenty-First Century-2014) sermaye ve gelir üzerine yaptığı çalışmalarda görülmektedir. Piketty, modern kapitalist ekonomilerde sermaye getirilerinin iktisadi büyümeden daha hızlı artmasının, uzun vadede gelir ve servet eşitsizliğini derinleştirdiğini ortaya koymuştur. Bu bulgu, yalnızca iktisadi büyümenin gerçekleşmesinin refah artışı ve toplumsal adalet için yeterli olmadığını, aynı zamanda gelir dağılımının da dengeli olması gerektiğini göstermektedir.

(Piketty, 2014). Bu bağlamda ortaya çıkan tartışma, iktisat tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Klasik iktisatçılar büyümeyi sermaye birikimi ve üretim faktörlerinin etkin kullanımı ile açıklarken, modern iktisatçılar özellikle gelir adaleti, fırsat eşitliği ve sosyal refah konularını ön plana çıkarmıştır. Böylece, gelir dağılımının sadece sosyal adalet açısından değil, ekonomik performans açısından da belirleyici olduğu kabul edilmiştir. Gelir dağılımı ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi anlamak, yalnızca akademik bir merak konusu değil, aynı zamanda politika yapıcılar için de yol gösterici bir unsurdur. Çünkü gelir eşitsizliğini azaltıcı politikalar, sadece toplumsal adalet açısından değil, ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından da stratejik öneme sahiptir. Eğitim, sağlık, vergi ve sosyal güvenlik politikaları bu bağlamda hem büyümeyi destekleyici hem de gelir dağılımını düzenleyici rol oynayabilir.

Dünya nüfus artışı ile dünya milli gelirinin ülkelere göre dağılımı arasındaki ilişki, 21. yüzyılın en önemli ekonomik ve sosyal sorunlarından birini teşkil etmektedir. Nüfus artışı, ekonomik büyümeyi ve milli gelir dağılımını doğrudan etkileyen kritik bir faktördür. Özellikle düşük gelirli ülkelerde nüfusun hızla artması, kaynakların yetersizliği ve bu ülkelerdeki ekonomik büyüme hızının düşük olması, dünya genelinde gelir eşitsizliklerinin derinleşmesine yol açmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde nüfusun artış hızı, kişi başına düşen milli gelir üzerinde baskı yaratmakta ve ekonomik refahın adil bir şekilde dağıtılmasını zorlaştırmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, nüfus artışı ile gelir dağılımı arasında negatif bir ilişkinin varlığı görülmektedir. 21. yüzyılda dünya gelir ve servet dağılım politikalarının mevcut eğilimleri sürdürmesi durumunda, ülkelerin toplum tabakaları arasında çok ciddi gelir eşitsizlikleri kaçınılmaz olarak ortaya çıkacaktır. Nüfus artışı yüksek olan düşük ve orta gelirli ülkeler, kaynaklarını daha fazla nüfus arasında bölüştürmek zorunda kalacak ve bu durum ekonomik büyümeyi sınırlayacaktır. Buna karşılık, nüfusu yavaş artan veya durma noktasına gelen gelişmiş ülkeler, teknolojik ilerlemelerle birlikte kişi başına düşen geliri artırmaya devam edeceklerdir. Bu durum, dünya genelinde ekonomik kutuplaşmayı artıracaktır (Aksu, 2024).

Bugün dünyada gelir dağılımı bozukluğu ciddi bir hal almıştır. Dünyanın en zengin kesimini oluşturan 2513 kişinin serveti, dünya üzerinde yaşayan 4,6 milyar kişinin servetine eşittir. Yine dünyanın en zengin %1'lik kısmının, 6,9 milyarlık dünya nüfusundan iki kat daha zengin olduğu bilinmektedir. Dünyanın en zengin %1'lik kesimin gelir payı 1980'de %16 iken, 2000 yılında %22'ye yükselmiş, 2020 yılında ise %26,6 olmuştur. Yine bu kesim 1980-2016 döneminde dünyanın toplam büyümesinin %27'sini almıştır. Ayrıca en fakir %50'lik kesimin gelir payı %10'dan %6'ya düşmüştür. Aynı zamanda %1'lik kesim dünya para arzının %76'sını kontrol etmektedir. Küresel düzlemde kişi başına gelir ortalaması 1340 Euro'dur (Alvaredo ve ark., 2019). Dünya nüfusunun 1/5'i (%20'si) dünya gelirinin %86'sını almaktadır (Aksu, 1998). Dünya nüfusunun yarısının bankada bir hesabı olmadığı bilinmektedir. Dünya nüfusunun %15'i mobil para sistemini kullanmaktadır. Bu konuda lider olan ülke Kenya'dır (%68 ile). Dünya para taşımayan bir toplum yapısına doğru hızla gitmektedir. Bunun nedeni teknolojik ilerlemelerdir (Conaghan ve Smith, 2014).

Küreselleşme ve teknolojik dönüşümler de gelir dağılımı ve büyüme arasındaki ilişkiyi karmaşıklaştırmaktadır. Dijitalleşme, küresel ticaret ve sermaye hareketliliği, bazı kesimlerin gelirini artırırken, bazı kesimlerin iş gücü piyasasından dışlanmasına neden olmaktadır. Bu durum, büyümenin kapsayıcı niteliğini zayıflatmakta ve gelir dağılımındaki dengesizliklerin iktisadi büyüme üzerindeki etkilerini daha belirgin hale getirmektedir. Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon dolardır. Buna mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon dolar civarındadır. Öte yandan küresel para piyasalarında dönen sanal para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon dolardır. Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini içerirken, 300 trilyon doları da Forex-döviz piyasalarında dönmektedir. Böylesine büyük paraların döndüğü küresel piyasalarda, bu kullanılan paranın ancak %10'u reel üretim sektörlerinde kullanılırken, %90'ı Faiz-Borsa- Forex piyasalarında

küresel para savaşının enstrümanı olarak kullanılmaktadır (Kurtoğlu, 2015). 2024 yılı itibariyle küresel kamu borcunun yaklaşık 102 trilyon dolar seviyesine ulaştığı hesaplanmaktadır. 2025'te dünya genelinde toplam milli gelir (GSYH-nominal olarak) yaklaşık 111-113 trilyon US doları seviyesindedir. OECD verilerine göre, gelişmiş ülkelerde 2025 için planlanan yeni devlet tahvili ihraçları 17 trilyon US doları olacaktır. Yine Avrupa merkezli bir araştırmaya göre, parasal gücün ve paraya dayalı yönetim hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel ekonominin %47'dan fazlası 43 bin çok uluslu şirketin kontrolündedir. 43 bin şirketin sahibi 1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. Bunların sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirkettir. 2013 rakamlarına göre dünya küresel servet miktarı 135 trilyon US dolardır. Zengin elitlerin elindeki servet miktarı 58-60 trilyon US dolar civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece dünya nüfusunun binde birinin elinde toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015). 2024 sonunda toplam küresel kişisel servet toplamı yaklaşık 465 trilyon US Dolar seviyesindedir ve bir önceki yıla göre %4,6 artış göstermiştir. Yani oldukça küçük bir elit grup (yaklaşık dünya nüfusunun %1,6'lık yetişkin nüfus), dünya servetinin yaklaşık %48'ini, yani 226 trilyon US Doları elinde bulundurmaktadır. Bu kesim sadece 60 milyon kişiye tekabül ediyor. Forbes verilerine göre, 2024 itibariyle dünya genelinde yaklaşık 3.028 adet milyarder bulunmaktadır ve bu kişilerin toplam net serveti 16,1 trilyon US Dolar seviyesindedir (Aksu, 2024).

Dünya nüfusunun en zengin ülkelerde yaşayan %20'lik bölümü dünyada yaratılan gelirin %86'sını alırken, en altta kalan %20'lik kısım gelirden %1'lik pay almaktadır. Günümüzde gelir dağılımı eşitsizliği hem ülke bazında hem de ülkeler arasında ciddi olarak bozulmaya devam etmektedir (Öztürk, 2017). Son 30 yılda dünya nüfusunun en zengin ve en fakir %20'si arasındaki fark 30 kattan 60 kata çıkmıştır. Dünya nüfusunun en zengin %10'luk kısmının, en yoksul %57'lik kadar gelir kazandığı tahmin edilmektedir. Amerika'da en zengin %10'luk kısmı (yaklaşık 35 milyon kişi), dünya nüfusunun en yoksul %45'lik kesiminden (yaklaşık 3 milyar insandan) daha fazla gelir elde etmektedir (Kloby, 2005).

Dünya genelinde yaşanan teknolojik gelişmeler etkisiyle ülkeler büyümeye devam ederken, diğer taraftan yoksulluk oranı hızla artmaya devam etmektedir. Geri dönüşü olmayan ciddi sıkıntılara ve boyutlara doğru gitmektedir. Dünyada günlük geliri 2 US doların altında olan ve bununla hayatını idame ettiren insan sayısı 3 milyarı aşmaktadır. 2020 yılı itibariyle gelişmiş ülkelerde evsiz olarak, çöp evlerde ve sokaklarda yaşayan insan sayısının 180-190 milyon olduğu belirtilmektedir. Ortalama bir hesaplama yöntemi ile mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için kişi başına gelir günlük 1 US dolar kabul edilirken, Latin Amerika ve Karayipler bölge ülkeleri için bu sınır 2 US dolardır. Türkiye'nin de dahil edildiği Doğu Avrupa ülkelerinin de bulunduğu kategoride kişi başına gelir günlük 4 US dolar iken, gelişmiş ülkelerde bu sınır 14.4 US dolar olarak belirtilmektedir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011; Öztürk, 2017).

Bir ülkenin ulusal servetinin kamuya ve özel sektöre ait varlıklardan oluşan bileşimini analiz etmek, fertler arasındaki servet eşitsizliğini anlamamanın ilk adımudur. Kamu serveti birçok ülkede azalmıştır. 1980'den günümüze kadar İngiltere ve ABD'de net kamu serveti negatiflere kadar düşmüştür. Buna mukabil Fransa, Almanya ve Japonya'da sıfırın biraz üstünde, artıdadır. Çin'de kamu mülkiyeti büyük ölçüde azalmıştır. Yaklaşık net kamu serveti, ulusal servetin %30'u civarındadır. 2015 yılı itibariyle ulusal gelirden pay alan en zengin %1'lik kesimin milli gelir payı, Rusya'da %21-22 iken, Hindistan'da %22 civarında iken Çin'de %13-14 olarak gerçekleşmiştir. En zengin %10'luk kesim baz alındığında Brezilya'da milli gelirden pay alanların oranı %55 iken, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde %63, Ortadoğu ülkelerinde %6, ABD'de %47-48 civarında, Batı Avrupa ülkelerinde ise %37 olarak gerçekleşmiştir. 1830-1985 yıllarını kapsayan Avrupa ülkelerinin ve ABD'nin de dahil olduğu bir çalışmaya göre, gelir dağılımındaki bozukluk ile iktisadi büyüme arasında belirgin bir negatif ilişki saptanmıştır (DPT, 2004).

Bugün dünyada gelir dağılımı bozukluğu ciddi bir hal almıştır. Dünyanın en zengin kesimini oluşturan 2513 kişinin serveti, dünya üzerinde yaşayan 4,6 milyar kişinin servetine eşittir. Yine dünyanın en zengin %1'lik kısmının, 6,9 milyarlık dünya nüfusundan iki kat daha zengin olduğu bilinmektedir. Dünyanın en zengin %1'lik kesimin gelir payı 1980'de %16 iken, 2000 yılında %22'ye yükselmiş, 2020 yılında ise %26,6 olmuştur. Yine bu kesim 1980-2016 döneminde dünyanın toplam büyümesinin %27'sini almıştır. Ayrıca en fakir %50'lik kesimin gelir payı %10'dan %6'ya düşmüştür. Aynı zamanda %1'lik kesim dünya para arzının %76'sını kontrol etmektedir. Küresel düzlemde kişi başına gelir ortalaması 1340 Euro'dur (Alvaredo ve ark., 2019). Dünya nüfusunun 1/5'i (%20'si) dünya gelirinin %86'sını almaktadır. Dünya genelinde en zengin %10, toplam gelirin yaklaşık %52'sini almaktadır; en yoksul %50 ise sadece gelirin %8,5 almakta, şöyle bir hesap yaptığımızda, gelirde pay oranı: %52 / %8,5 bu da büyük bir gelir eşitsizliği göstermektedir. Bu da zengin ile fakir arasındaki gelir oranı olarak yaklaşık 6:1 anlamına geliyor. 6 katlık bir farkı meydana getirmektedir (Aksu, 1998).

Günümüzde küresel ekonominin milli gelir toplamı yaklaşık 88 trilyon dolardır. Buna mukabil devletlerin toplam borç stoku 55-58 trilyon dolar civarındadır. Öte yandan küresel para piyasalarında dönen sanal para miktarı devasa bir değere sahiptir. Tam 830 trilyon dolardır. Bunun 500 trilyon doları faiz swapları/takasları işlemlerini içerirken, 300 trilyon doları da Forex-döviz piyasalarında dönmektedir. Yine Avrupa merkezli bir araştırmaya göre, parasal gücün ve paraya dayalı yönetim hiyerarşisini ortaya koymak gerekirse, küresel ekonominin %47'den fazlası 43.000 çok uluslu şirketin kontrolindedir. 43.000 şirketin sahibi 1318 ulusüstü devasa şirketlerdir. Bunların sahibi ise, 147 bankacılık ve finans şirkettir. 2013 rakamlarına göre dünya küresel servet miktarı 135 trilyon dolardır. Zengin elitlerin elindeki servet miktarı 58-60 trilyon dolar civarındadır. Böylece sermaye ve gelirin sadece dünya nüfusunun binde birinin elinde toplandığı görülmektedir (Kurtoğlu, 2015). Türkiye'de 2013 yılında milli gelir 950 milyar dolarken, 45 adet 1 milyar doların üzerinde serveti olan kişi bulunmaktadır. 2014 sonunda Türkiye'deki milli gelir 930 milyar US dolara inmiş ve buna mukabil 1 milyar doların üstünde servete sahip kişi sayısı 60'a yükselmiştir. Japonya'nın milli geliri 2013 ve 2014'te 4,9 trilyon dolar ve 24 adet dolar milyarder bulunmektedir. Japonya ile kıyasladığımızda gelir dağılımı bozukluğunu buradan görmek mümkündür. Mesela bu durum ABD'de şöyledir, 2013-2014 yıllarında milli geliri 17,3 trilyon dolarken 1 milyar doların üstünde serveti olan insan sayısı 326'dan 504'e yükselmiştir. Çin'de 2013-2014 yıllarındaki milli geliri 10,4-10,8 trilyon dolar iken, 2013'te milyarder zengin sayısı 104 iken, 2014 yılında 161'e yükselmiştir. 2013'te yayınlanan bir rapora göre küresel toplam servet 135 trilyon dolardır ve bunun %49'una 64-65 trilyon doları seçkin elitlerin kontrolü altındadır. Yine bu rapora göre, Türkiye'de orta sınıfın serveti erimiş, 10 bin ila 100 bin dolar arasında serveti olanların yüzdesi 2013'te %30,3 iken 2014'te bu oran %22,8'e düşmüştür. Bugün ise bu oran tahmini olarak %16'lar seviyesine düşmüştür. Yine 2000-2014 döneminde en zengin %10'luk kesimin 2000 yılında servet diliminden aldığı pay %66,7 iken, 2007'de %70,2'ye çıkmış ve 2014'te ise %77,7 seviyesine ulaşmıştır. Tahminen bugün bu oran %84-86 seviyesindedir. Yine bu rapora göre, 7,2 milyarlık dünya nüfusunun 35 milyon kişinin serveti 1 milyon doların üstüneyken, 407 milyon kişinin serveti 100 bin doların üstünde hesaplanmıştır (Kurtoğlu, 2015).

Gelir eşitsizliği trendleri dünyanın büyük bir kısmında 1920-1970 dönemine kadar tarihi bir düşüş gösterirken, 1970'lerden sonra gelir eşitsizliğinde büyük bir artış olmuştur. 1980'lerden itibaren ABD, Kanada ve İngiltere gibi Anglo-Sakson devletlerde gelir eşitsizliğinde bozulma hızla artmıştır. ABD'de en üst grupların geliri hızla artarken, en alt grupların gelir payı hızla düşmüştür. Yine Çin, Hindistan ve Rusya'da gelir eşitsizliği liberalleşme ve dışa açılma politikalarıyla hızla tırmanmaya başlamıştır. Brezilya, Güney Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde gelir dağılımındaki eşitsizlik tavan yapmaya başlamıştır. Bu ülkelerdeki en zengin %10'luk kesim gelirin %55-%65'ini almaktadır. Batı Avrupa ülkelerinde

en yoksul %50'lik kesimin milli gelirden aldığı pay %20-22 iken ABD'de ise en yoksul %50'lik kesimin milli gelirden aldığı pay %12-13'tür. Sözün özü, dünya ekonomisini elitler yönetmektedir ve gelir dağılımı üzerinde de çok etkili olmaktadır (Alvaredo ve ark., 2019). Dünya Bankası 2000 raporuna göre, yıllık olarak kişi başına düşen GSMH fakir ülkelerde 280 pound £ iken, orta gelirli ülkelerde 1.310 pound £ seviyesinde, zengin ülkelerde ise 18.340 pound £ seviyesinde olmuştur (Begg ve ark., 2010). Bugün zengin ülkelerdeki kişi başına düşen GSMH miktarı 28.650 pound £ olmuştur (Aksu, 2021; Aksu, 2024). Alvaredo ve ark. (2019) yaptığı çalışmaya göre, ABD'de milli gelir 1980'den 2014'e kadar %61 artmıştır. %1'lik kesimin gelir atışı %616 oranında meydana gelmiştir. Bu orandan en alttaki %50'lik kesim yararlanamamıştır. Gelir artışı üst kesime yaramıştır. En zengin %10'luk kesimin milli gelirden aldığı pay %39,1 iken (23 milyon kişi), en alttaki %50'lik kesimin aldığı pay %19,3'dür (117 milyon kişi). Aslında bu rakamlar sosyal patlamanın, yağmacılığın ve sokak gösterilerine de açıklama getirmektedir. Fransa'da en üst %1'lik kesimin (517 bin kişi) milli gelirden aldığı pay %10,8 iken, kişi başına düşen GSMH 360.600 Euro'dur. En üst %10'luk kesimin (5,1 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %32,6'dır. Kişi başına düşen GSMH 109.000 Euro'dur. En alt %50'lik kesimin (25,8 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %22,5 iken, yıllık kişi başına düşen GSMH 15.000 Euro'dur. Almanya'da ise 1913'te ve 2013'teki 100 yıllık süreç incelendiğinde, hiçbir değişme olmamıştır. En üst %10'luk kesimin milli gelirden aldığı pay hem 1913 yılında, hem de 2013'te %40'dır. En üst %10'luk kesimin yıllık kişi başına düşen GSMH 146.000 Euro iken, en alt %50'lik kesimin geliri yıllık kişi başına 12.000 Euro'dur. Çin'de en üst %10'luk kesimin (106,3 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %41,4 (54.500 Euro) iken, en alt %50'lik kesimin (531,8 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %14,8 (3.900 Euro)'dur. Hindistan'da en üst %10'luk kesimin (79,5 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %54,2 (33.600 Euro) iken, en alt %50'lik kesimin (397,1 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %15,3 (1.900 Euro)'tür. En alt kesimle en zengin üst kesim arasında 1871 kat fark bulunmaktadır (Alvaredo ve ark., 2019). Hindistan'da 260 milyon kişi yoksulluğu belirleyen sınırdaki tüketim sepetine ulaşmak için gerekli geliri elde edememektedir. Yoksul grubun %75'i ise kırsal kesimde yaşamaktadır (DPT, 2007). Son olarak Rusya'daki gelir dağılımını incelemek gerekirse, en üst %10'luk kesimin (11,4 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %45,5 (105.500 Euro) iken, en alt %50'lik kesimin (57,4 milyon kişi) milli gelirden aldığı pay %17,0 (7.880 Euro)'dur (Alvaredo ve ark., 2019).

Dünyanın ilk 10 ekonomisine giren ülkelerdeki gelir dağılımında bozulmalar devam etmektedir. Ülkeler iktisaden büyümesine rağmen, sosyal sınıflar arasında ciddi bir gelir uçurumu bulunmaktadır. Bu duruma bir çare üretilmezse, gelecek günler ülkelerin kendi içindeki toplum kesitleri arasında ve ülkeler arasında büyük mücadelelere, ayaklanmalara ve ciddi kaoslara sahne olacaktır. Günümüz dünyasında küreselleşme ile birlikte zengin insan sayısının en üst noktasına vardığı ve refah seviyesinin yükseldiği iddia edilen süreçte, tam tersine yoksul insan sayısının en yüksek düzeylere ulaştığı görülmektedir (Aksu, 1993; Piketty, 2014; Öztürk, 2017).

Dünya ve Türkiye örnekleri, gelir dağılımı ile iktisadi büyüme ilişkisinin temel unsurlarını açıkça göstermektedir:

1. Gelir ve servetin yoğunlaşması, büyümenin toplumsal refaha dönüşmesini engellemektedir.
2. Orta sınıfın erimesi, talep daralmasına ve ekonomik kırılganlığa yol açmaktadır.
3. Sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme için, gelir dağılımının düzeltilmesi, sosyal politikaların güçlendirilmesi ve servet yoğunlaşmasının sınırlanması gerekmektedir.

Küresel veriler ve Türkiye örneği, büyümenin sadece ekonomik bir gösterge olarak ele alınamayacağını, toplumsal adalet ve eşitsizliklerin de büyüme politikalarında kritik rol oynadığını ortaya koymaktadır. Ülkeler iktisadi olarak büyüdükçe gelir dağılımındaki uçurum

artmaktadır. “Zenginlerin giderek daha zengin” olduğu bir gerçektir. Bunun en belirgin emareleri değişik ülkelerin resmi yayın organlarında açıklanan (bilimsel çalışmalar) gelir eşitsizliklerinin istikrarlı bir şekilde arttığını istatistiki verilerde ve ampirik çalışmalarda görmek mümkündür. Bugün dünyada 2,9 milyar insan yoksulluk sınırının (2 US dolar) altında yaşarken, 1,4 milyar insan açlık sınırının (1 US dolar) altında yaşama savaşı vermektedir. Her yıl 18-19 milyon insan açlığa bağlı olarak ölmektedir. Dünyada ortalama her dört kişiden biri (19/80) açlık ve yoksulluk nedeniyle ölmektedir (World Bank, 2005; Taş ve Özcan, 2012). Yoksulluk Afrika’da öyle bir hal almıştır ki nüfusun büyük oranı, Nijerya’da %70,2’si, Zambiya’da %63,7’si, Madagaskar’da %49,1’i ve Gana’da %44,8’i gibi çok yüksek oranlara ulaşmıştır (Şenses, 2004). Dünya, 2020 yılında “coronavirüs” adı verilen pandemik bir hastalık yüzünden ciddi bir ekonomik krizle ve sağlık sorunuyla karşı karşıyadır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu tarz pandemik salgınlar nedeniyle yoksulluk rakamına ciddi sayıda insan nüfusunun katılması beklenmektedir. Bu bağlamda dünya zenginleşmenin aksine, gittikçe fakirleşmektedir. Gelir dağılımı ve yoksulluk olgusu bir neden değil, uygulanan ekonomi politikalarının bir sonucudur. Diğer bir bakış açısıyla, uygulanan toplumsal ve ekonomi politikalarındaki yanlış ve hatalı uygulamaların, zaman sürecinde doğrudan topluma bir yansımadır (Aksu, 2021).

Türkiye ekonomisi özelinde de gelir dağılımı ve büyüme arasındaki ilişki, kalkınma sürecinin en kritik meselelerinden biridir. Cumhuriyetin kuruluş yıllarından günümüze kadar Türkiye, farklı dönemlerde hem hızlı büyüme oranları yakalamış hem de gelir dağılımında ciddi dalgalanmalar yaşamıştır. 1980 sonrası uygulanan serbestleşme politikaları, yüksek büyüme performansına katkı sağlasa da aynı zamanda gelir eşitsizliklerini artırıcı yönde etkiler göstermiştir. Dolayısıyla, Türkiye’de büyümenin kalitesi ve kapsayıcılığı, gelir dağılımı politikalarıyla doğrudan bağlantılıdır. Gelir dağılımı ile büyüme ilişkisi aynı zamanda toplumsal barış, siyasi istikrar ve sürdürülebilir kalkınma açısından da önem taşır. Aşırı gelir eşitsizliği, toplumsal huzursuzlukları ve politik kutuplaşmayı artırabilir, bu da ekonomik istikrarsızlığı beraberinde getirebilir. Öte yandan, dengeli bir gelir dağılımı; geniş kesimlerin ekonomik sisteme katılımını güçlendirerek daha istikrarlı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme patikasına zemin hazırlar.

Türkiye'deki gelir dağılımı, birçok faktörden etkilenmiş karmaşık bir yapıya sahiptir. Gelir eşitsizliği, özellikle son yıllarda artan ekonomik dalgalanmalar, enflasyon, işsizlik oranları ve bölgesel gelişmişlik farklılıkları nedeniyle gündemde olan önemli bir sorundur. Türkiye'nin gelir dağılımındaki sorunlar, sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve politik sonuçlar doğurabilen bir nitelik taşır. Gelir dağılımı ile toplumsal tabakalaşma arasındaki ilişki, makro ekonomi ve sosyal bilimlerde önemli bir analiz alanıdır. Gelir dağılımı, bir ülkedeki kaynakların ve gelirlerin farklı toplumsal kesimler arasında nasıl paylaşıldığını gösterirken, toplumsal tabakalaşma, toplumun çeşitli sosyal sınıflara ayrılması ve bu sınıfların ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda farklılaşması anlamına gelir. Türkiye’de gelir dağılımındaki eşitsizlik, toplumsal tabakalaşma mesafesini artıran ve belirginleştiren temel faktörlerden biridir (Aksu, 2024).

2. Kavramsal Analizler

Gelir kavramı, “*üretim sürecine katılan ferdin belli bir dönemde yapılan üretim karşılığında (katma değer yaratma sürecinde) ve belirli bir sürede elde edilen parasal değerlerin toplamıdır*” (Eğilmez, 2019). Buna milli gelirden denilmektedir. Hanehalkı gelirini ise şöyle tanımlamak mümkündür; bir yıl içerisinde elde edilen üretime katılma adına haneye giren üretim faktör gelirlerinin paylaşımı olan ücret, rant, faiz ve kâr gelirlerinin toplamı

şeklinde tanımlamak mümkündür (Bocutoğlu ve ark., 2006; Çelik, 2015; Begg ve ark., 2010)*. Tuncer'e göre gelir dağılımı tanımı şöyledir; **“İdeal gelir dağılımı, belirli bir üretim tutarının, en yüksek iktisadi refahı sağlayacak olan bir gelir dağılımıdır. Bu nedenle, bu ideal, gelirin mutlak eşitlikte dağılımı değil fakat ihtiyaca göre dağılımı veyahut da diğer bir deyişle geliri en iyi şekilde kullanma kapasitesine göre dağılım yani geliri refah sağlayıcı duruma getirecek bir dağılımdır.”** (Tuncer, 1969). Gelir dağılımı, Batı toplumlarında kapitalizmin başlangıcından itibaren anahtar bir konu olarak yer almıştır. **Gelir dağılımı; gelir eşitsizliğindeki değişikliklerin servet, sermaye birikimi ve büyüme üzerindeki etkilerini ve kaynak dağılımını da incelemektedir. Modern ekonomilerde dağılan şey, sosyal hâsıladır, yani gelirdir ve gelir dağılımı, fiyat mekanizması ile gerçekleşmektedir** (Çetin, 2013).

Gelir dağılımı, ülkede yaşayan kişiler tarafından mal ve hizmetlerin üretilmesiyle elde edilen hasılanın, o ülkede yaşayan insanlara dağıtım araçları ile bölüştürülmesi ve paylaşılmasını ifade etmektedir (Şahin, 2019). Herhangi bir ülkede belirli süreçler aralığında oluşan milli gelirin; bireyler, gruplar ve üretim faktörleri arasında paylaşılmasına “Gelir Dağılımı” denilmektedir (Erdoğan, 2004). Diğer bir tanıma göre, “bir ülkede belirli bir dönemde meydana gelen milli gelirin o ülkedeki kişiler veya üretimde görev alan üretim faktörleri arasındaki dağılım “Gelir Dağılımı” olarak adlandırılmaktadır (Dinler, 2008). Gelir dağılımını belirleyen faktörler değinmek gerekirse; ekonomideki piyasa yapısı, üretim araçlarının mülkiyet yapısı, kamusal mal ve hizmetlerden yararlanma durumu, emeğin örgütlenme düzeyi, siyasal sürece katılım ve siyasal söz sahibi olma durumu, teknolojik gelişme düzeyi, ülkedeki kurumsallaşma durumu ve hukuki yapının işleyişi, ekonomik yapısı ve uygulanan ekonomi politikaları, iktisadi krizler, işsizlik durumu ve istihdam yapısı, nüfus artış hızı, kayıt dışı ekonominin yaygınlık durumu, sosyal güvenlik sisteminin işleyişi ve düzenlemelerin uygulanması, özel sigortacılığın gelişmişlik hali, israf ve savurganlığın yaygın olma durumu, kamu harcamalarında israfın olup olmaması, yolsuzluk ve yoksulluk durumu, iş hayatına yapılan destekler ve teşvikler, alt gelir gruplarına yapılan transfer ödemeleri gelir dağılımını yakından etkileyen faktörlerdendir (Öztürk, 2017).

İktisadi büyüme kavramını tanımlamak gerekirse, **“bir ekonomide ve belli bir dönemde (genellikle bir yılda) bir miktar, bir ağırlık, bir hacim, bir büyüklük artışıdır. Öyle ki bu artışlar, insanları ve ülkeyi bugünkünden daha sağlam ve daha kuvvetli bir güce, daha yüksek bir gelir düzeyine doğru götürebilecek aritmetik, kantitatif yani miktar ile açıklanan bir artıştır”** (Özgüven, 1988). Ülgener'e göre iktisadi büyüme; **“iktisadi hayatın temel verilerinde (işgücü, tabii kaynaklar, teçhizat), fert başına bir yıldan öbürüne daha yüksek bir reel gelir sağlayacak şekilde devamlı artışlardır”** (Ülgener, 1991).

İktisadi büyüme ile gelirin adaletsiz dağılımı ve yoksulluk oranı arasında yakından bir ilişki bulunmaktadır. Teorik olarak üretim hasılası (büyüme) arttıkça, yoksulluğun azalması ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin daha dengeli bir hal alması beklenirken, tam tersine hem büyüme artmakta hem de yoksulluk oranları ve gelir eşitsizliği artmaktadır. Yani tersine bir ilişki beklenirken, her üç değişkenin birlikte artması tartışılması gereken bir durumun varlığını göstermektedir. Dağdemir'e (2008) göre, dünyada küreselleşme eğilimleri arttıkça, gelir dağılımındaki bozulmalar ve fakirleşme oranı artmaktadır[†].

Yoksulluğun nedenlerini meydan getiren pek çok boyut ve olumsuz şartları 17 maddede açıklamak mümkündür (Korkmaz ve Bayramoğlu, 2007; aktaran bknz: Aksu, 2021); 1-Yüksek oranda seyreden hiperenflasyon, 2-İktisadi krizler ve ciddi ekonomik açıklar, 3-Yüksek işsizlik

* Bir ülkede, belirli bir dönemde üretim sonucunda elde edilen milli gelirin fertler, toplumsal gruplar, eğitim seviyesine, cinsiyet durumuna, bölgelerarası ve üretim faktörleri arasında bu gelirin paylaşılmasına gelir dağılımı denilmektedir.

† Gelir dağılımı eşitsizliğinin kaynaklarını üç başlık altında toplamak mümkündür (Çetin, 2013);

Ücret maaş geliri, sermaye gelirleri vb. gibi gelirin kaynağına göre,

Tarımsal kesim- tarım dışı kesim, bölge gibi farklı iktisadi kesitlere göre,

Gelir üzerinde etkili olan eğitim, istihdam, aile tipi gibi mikro düzeydeki özelliklere göre incelemeler yapılabilir.

oranları, 4-Vergi sistemindeki adaletsizlik, 5-Terörizm, anarşizm ve ülkeler arası çatışmalar, 6-Doğal afetler (yangın, sel, deprem, vb.), 7-Sosyal kaos ve patlamalar, 8-Küreselleşme nedeniyle ülkenin rekabet edememe durumu, 9-Toplumdaki yaşlı, hasta ve özürlü insan sayısının genel nüfusa oranla çokluğu, 10-Salgın pandemik hastalıkların baş göstermesi, 11-Dış siyasette ve dış ticarete ülkenin tecrit edilme durumu, 12-Maliye ve para politikalarının gelirin yeniden dağılımı konusunda başarısız olma durumu, 13-Yüksek faiz oranları ve rantıye ekonomisinin benimsenmesi, 14-Kişisel yetenek ve becerilerdeki eksiklikler, 15-Sosyal çevrenin sunduğu olumsuz şartlar ve yaşam standardının çok düşük olması,16-Göçlerin artışı, kültürel altyapı bozukluğu ve eğitim seviyesinin yetersizliği ve 17-Üretim ekonomisinden tüketim ekonomisine evrilenmesi şeklinde bu kapsamı daha da genişletmek mümkündür (Aksu, 2021).

Türkiye’de gelir dağılımındaki bozukluk, yoksulların sayısını arttırırken, yolsuzlukların da artmasına sebep olmaktadır. Gelir dağılımındaki eşitsizlik yaygınsa, o toplumda yoksulların sayısı artarken, yolsuzlukların sayısı giderek fazlalaşır. Gelir dağılımında adalet yaygınlaştıkça, saydamlaşma (şeffaflaşma) arttıkça, yolsuzluklar azalır (Karluk ve Ünal, 2017).

Bir ülkedeki enflasyon oranının gelir dağılımı bozukluğu üzerinde olumsuz etkisi vardır. Enflasyonun alım gücünü düşürmesi nedeniyle gelir dağılımındaki adaletsizliğin en büyük tahribatı yoksul kesim üzerinde olur. Bu yüzden gelirden meydana gelen kayıpların yoksul kesim üzerinde, zengin kesime göre çok daha büyük yıkıcı etkisi bulunmaktadır (Laidler ve Parkin, 1975; Fischer ve Modigliani, 1978).

Bunun yanında hoşnutsuzluk oranı ile işsizliğin de gelir dağılımı bozukluğu üzerinde önemli oranda olumsuz sonuçları bulunmaktadır. Son dönemlerde işsizlik oranlarının yüksek seyir izlemesi, işçi haklarının zayıflaması, işçi örgütlenmesinde yaşanan sendikasılaştırma politikaları, esnek çalışma saatleri, kayıt dışı istihdamın varlığı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kaçak işçi çalıştırma ve iş hayatının küreselleşme sürecine uyum gösterme çabaları sonucunda, daha yüksek verimliliği baz alan, daha düşük ücret düzeyine razı olmuş ve ağır çalışma koşullarına rıza gösteren bir işgücü arzının ortaya çıkması büyüme-istihdam-gelir dağılımı bozukluğu ilişkisinin pozitif bir nitelik alamamasının temel nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır (Blank and Blinder, 1985; Aksu, 2017; Güder, 2019).

Türkiye’de transfer harcamalarının gelir dağılımı üzerinde olumlu etkisi varken, cari harcamaların ise olumsuz etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Demiryürek, 2018). Kamu maliyesinin gelirin yeniden dağılımı üzerindeki en önemli etkisini transfer harcamaları yoluyla yapmaktadır. Transfer harcamaları, kişiler veya sosyal gruplar arasında, iktisadi, sosyal veya milli nedenlerle aynı ve para olarak satın alma gücünün el değiştirmesini gerçekleştiren harcamalardır (Edizdoğan, 2004; Göl ve Ekici, 2014).

Özellikle tarım sektörüne verilen sübvansiyonlar hem kişisel hem de sektörel gelir adaletsizliğini azaltmakta etkili iken, buna mukabil, üretime ve ihracata verilen sübvansiyonlar genellikle piyasa için üretimde bulunan sanayici, yüksek gelir grubuna bağlı yatırımcı, rantiyeci, finansör ve ihracatçılara verilmektedir. Bunlar yüksek gelir gruplarındaki tüketici kişiler olduklarından, gelir dağılımındaki adaletsizliği daha da bozacak bir hale dönüştürmektedir. Kişisel gelir dağılımı bu transferlerden olumsuz olarak etkilenecektir. Transfer harcamalarından faydalanan fertlerin kullanılabilir gelirlerinde net bir artış meydana gelmektedir. Böylece bu kişilerin vergiler nedeniyle uğradıkları kayıplar, transfer harcamaları ile kısmen karşılanmış olmaktadır. Burada dikkat edilecek husus alt gelir gruplarını iyi belirlemek gerekir. Gelir dağılımındaki adaleti kısmende olsa düzeltici veya dengeleyici olan bu transfer harcamaları, gelir dağılımı bozuldukça, bu dengeleyici ve düzeltici sistemin etkin olarak işlemesi sektöre uğrayabilmektedir (Demiryürek, 2018).

Bunun yanında eğitim düzeyi ile yoksulluk oranı arasında da ciddi bir korelasyon bulunmaktadır. Eğitim durumu arttıkça, yoksulluk durumu düşmektedir. Türkiye örneğinde

olduğu gibi, %9,66'lık nüfus payına sahip okuryazar olmayan fertlerde yoksulluk oranı %42,2 iken, eğitim düzeyi yüksekokul, fakülte ve daha üstünü bitirmiş fertlerde yoksulluk oranı %2,66'ya düşmektedir. Ayrıca eğitim durumu yükseldikçe kadınların yoksulluk oranı erkeklere göre daha hızlı düşmektedir (Durusoy, Köse ve Karadeniz, 2007; aktaran bknz: Aksu, 2018c). Eğitimin iki önemli getirisi bulunmaktadır; 1) Ferdi getiriler, kişinin eğitim seviyesi arttıkça, daha önceki seviyeye göre gelirinde artış meydana gelir. Yoksulluk oranı düşerken, işgücüne katılım oranı artmaktadır. Sosyal güvencesiz çalışma oranı düşmektedir. Yaşama karşı bakış açısı değişmektedir. Eğitim oranları yükseldikçe statü ve rol kazanımları artmakta, görev ve sorumluluk anlayışı gelişmektedir. 2) Sosyal getiriler, ferdin geliri arttıkça (iş sahibi ise), suç işleme oranı düşmektedir. Boşanma oranı azalma göstermektedir. Sosyal sorumluluğu arttırdığından hayata karşı daha realist bakabilmektedir. İntihar eğilimleri nispeten düşebilmektedir (Aksu, 2018a).

Türkiye’de gelir dağılımı genellikle Gini katsayısı[‡] ile ölçülmektedir. Gini katsayısı, 0 ile 1 arasında değer alır; 0, tam gelir eşitliğini; 1 ise tam gelir eşitsizliğini ifade eder. Türkiye'nin Gini katsayısı uzun süredir 0.4 civarındadır. Bu, orta düzeyde bir eşitsizlik olduğunu gösterir, ancak son yıllarda ekonomik krizler, enflasyon ve kur dalgalanmaları gibi faktörler eşitsizliği artırma eğilimindedir. Gelir dağılımı bozukluğu ile sosyal adalet kavramı arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur. Gelir dağılımı eşitsizliğinin yaygın olduğu ve yoksulluğun derinleştiği bir toplumda sosyal adalet sağlanamazken, sosyal adaletin yok olduğu bir toplumda gelir dağılımı eşitsizliği daha da bozulmaktadır (Öz, 2018).

Şekil 1: Lorenz Eğrisi ve Gini Katsayısı

Kaynak: Ünlüönen ve Tayfun, 2015:215’deki şekilden alınmıştır.

Lorenz eğrisinin altında kalan alanın toplamına (A+B) oranına, “Gini katsayısı” (G) denir. Gelir dağılımı adaletten ne kadar uzaklaştığını anlamak için, Mutlak Eşitlik Doğrusu ile Lorenz eğrisi arasındaki mesafe ne kadar açılırsa, o kadar adaletsizlik var demektir. C noktası

[‡] **Gini Katsayısı:** Gelir dağılımındaki eşitsizliği ölçmek için kullanılan bir katsayıdır. Katsayı “0” ile “1” arasında bir değer alır. Gini katsayısı yükseldikçe gelirin daha eşitsiz dağıldığı kabul edilir. Örneğin herkesin aynı gelir seviyesine sahip olduğu bir toplumun Gini katsayısı 0 iken tüm gelirin bir kişide toplandığı toplumun Gini katsayısı 1’e eşittir.

Gini Katsayısını hesaplamak için şu şekilde formüle edilebilir;

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(X) dX \rightarrow G = \frac{1}{n} \left(n + 1 - 2 \frac{\sum_{i=1}^n (n + 1 - i) y_i}{\sum_{i=1}^n y_i} \right)$$

Gini Katsayı formülü;

$$G = \frac{A}{A+B}$$

- Gini katsayısı sıfır ile bir arasında değer almaktadır.
- Katsayının bire yaklaşması “gelir dağılımı adaletsizliğinin arttığını” gösterir.
- Katsayının sıfıra yaklaşması “gelir dağılımı adaletsizliğinin azaldığını” gösterir.
- G=1 ise mutlak eşitsizlik söz konusudur (45° derecelik doğruya paralel bir hal alması).
- G=0 ise mutlak eşitlik söz konusudur (eğri yatay eksene yaklaştıkça).

eşitsizliğin en yüksek olduğu nokta durumundadır. Gini katsayısı 0,40'a kadar ise yeterli olarak görülmekte, 0.50 ve üzerindeyse kötü bir durumun olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye 0.40 bandında yer almaktadır. Uzun süreden beri 0,40 oranında sabitleşmesi, bu durumun düzelme eğiliminde olmadığını göstermektedir (Eğilmez, 2020). Gelir dağılımında mutlak eşitliğin olmadığı durumda Lorenz eğrisi (yay şeklinde) C noktasına doğru yaklaşan bir eğri şeklinin alanıdır. Buna göre C noktasında nüfusun %60'ı gelirin sadece %30'unu alabilmektedir. Bir ekonomide gelir dağılımı adaletsizliği arttıkça (yay genişledikçe) Lorenz eğrisi C noktasına doğru yaklaşacaktır. Hatta eşitsizlik arttıkça bu yay daha da açılacaktır. Bu durumda nüfusun belirli bir yüzdesi gelirden aynı yüzde oranda pay alamayacaktır. Eğri bir karenin köşegenini uç noktalarda keser. Karenin dikey kenarında gelirin birikimli payları, yatay kenarında ise nüfusun birikimli payları yüzde olarak gösterilir. Köşegen doğru, gelirin nüfus arasında eşit dağılımını (mutlak eşitlik) gösterir. Lorenz eğrisi köşegen doğrudan (orijinden çıkan 45° doğrudan) uzaklaştıkça, gelir dağılımındaki eşitsizlik artmaktadır (Dinler, 2008; Kabaş, 2014; Göl ve Ekici, 2014; Ünlüöner ve Tayfun, 2015).

P80/P20 oranı, Gini katsayısı gibi göstergelerle birlikte kullanılarak, gelir eşitsizliğinin düzeyi hakkında daha kapsamlı bir fikir verir. Gelir eşitsizliği yüksek olan ülkelerde bu oran genellikle daha yüksektir. Eşitsizliklerin sosyal ve ekonomik sonuçları göz önüne alındığında, P80/P20 oranı, sosyal politika geliştiriciler için önemli bir veridir. Türkiye'de gelir dağılımı analizi için kullanılan önemli göstergelerden biri olan P80/P20 oranı[§], yıllar içinde TÜİK tarafından açıklanmaktadır. Son yıllarda bu oran, 7 ile 8 arasında seyretmektedir, bu da gelir eşitsizliğinin Türkiye'de belirgin olduğunu göstermektedir. P80/P20 oranı, gelir dağılımını ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Bu oran, en yüksek gelirli %20'lik dilimde (P80) yer alan hanelerin ortalama geliri ile en düşük gelirli %20'lik dilimde (P20) yer alan hanelerin ortalama geliri arasındaki farkı gösterir. P80/P20 oranı, 2006-2022 yılları arasında Türkiye'de P80/P20 oranı genelde 7,4 ile 8,1 arasında değişmiştir. Bu oran 2009 ve 2019 yıllarında yüksek bir seviyeye ulaşmış ve bu da gelir eşitsizliğinin arttığını göstermiştir (Aksu, 2024).

Tablo 1: Türkiye Ekonomisinde Gelir Dağılımı (2006-2022)

Yıllar	Gini Katsayısı	P80/P20
2006	0.428	9,6
2007	0.406	8,1
2008	0.405	8,1
2009	0.415	8,5
2010	0.402	7,9
2011	0.404	8
2012	0.402	8
2013	0.400	7,7
2014	0.391	7,4
2015	0.404	7,6
2016	0.404	7,7
2017	0.405	7,5
2018	0.408	7,8
2019	0.410	8,0
2020	0.410	7,4
2021	0.418	7,6
2022	0.406	8,0

Kaynak: Eğilmez, 2020:118'deki tablodan alınmıştır. Not. 2018-2022 yılları yazar tarafından hesaplanmıştır.

[§] P80/P20 oranı = $\frac{\text{En yüksek gelirli \%20'nin ortalama geliri}(P80)}{\text{En düşük gelirli \%20'nin ortalama geliri}(P20)}$

Bu oran, gelir dağılımındaki eşitsizliği gösterir:

- Yüksek bir P80/P20 oranı, toplumdaki gelir eşitsizliğinin fazla olduğunu gösterir, çünkü yüksek gelirli kesim ile düşük gelirli kesim arasındaki fark büyüktür.
- Düşük bir P80/P20 oranı ise gelir eşitsizliğinin daha düşük olduğunu, yani gelir dağılımının daha adil olduğunu gösterir.

(Aksu, 2025)

Şekil 2: Türkiye’de Gini Katsayı (1987-2024)

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

Bilinçsizce artan nüfus artışı, yoksulluğu ve gelir dağılımındaki eşitsizliği daha da körüklemektedir. Bu bağlamda bilinçsizce artan nüfus artışı kavramı yerine, optimum nüfus kavramını anlamak ve bununla ilgili politikalar oluşturmak önem arz etmektedir. Bu kavrama göre, dünyanın insanları belirli bir hayat standardında yaşamını idame ettirebilecek, gelir dağılımdan adil olarak faydalanabilecek, açlık ve sefaletle yüz yüze getirmeyecek en uygun hayat (standart) sınırına sahip nüfus miktarı olarak tarif edilmektedir (Aksu, 1998). Bilinçsiz nüfus artışı, göçe neden olan sebeplerdeki artışı hızlandırmakta (Yamak ve Yamak, 1999), toplulukları ülkelerinden koparıırken, insanları doğudan batıya, güneyden kuzey eksenine doğru hızla göç etmelerine sebep olmaktadır. Bu durum göç alan ülkelerin iç dinamiklerini bozmaktadır. Mücadele, iç çatışma, sosyal patlama, sınıfsal dengesizlikler, kaos ve terörizm sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitimsiz kişilerin, fiziki becerileri yetersiz ve cahil kesimin açlık sınırının (1 US dolar) ve yoksulluk sınırının (2 US dolar) altında yaşamaya mecbur oldukları görülmektedir (Aksu, 1998).

Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliği, toplumun farklı kesimleri arasındaki ekonomik uçurumun derinleşmesine yol açarak toplumsal tabakalar arasındaki mesafeleri artırır. Gelir düzeyi yüksek kesimler, kaliteli eğitim, sağlık hizmetleri ve daha geniş sosyal imkânlarla erişebilirken, düşük gelirli gruplar bu olanaklardan mahrum kalmakta, bu da sınıflar arası hareketliliği sınırlamaktadır. Bu eşitsizlik, sosyal ve ekonomik fırsatlara erişimi kısıtladığı için toplumda farklı sınıfların oluşmasına zemin hazırlar ve toplumsal tabakalaşmayı daha belirgin hale getirir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, toplumsal tabakalaşmayı derinleştirir; yüksek gelir grupları ve düşük gelir grupları arasında sosyoekonomik farkların artmasına yol açar, bu da sınıflar arası hareketliliği zorlaştırır. Türkiye’deki gelir uçurumu, sosyal hizmetlere, eğitime ve sağlığa erişimde farklılıklar yaratır, düşük gelirli kesimlerin fırsat eşitliği açısından dezavantajlı hale gelmesine neden olur. Toplumsal tabakalaşma, gelir dağılımındaki eşitsizlikle paralel olarak kültürel ve sosyal farklılaşmayı da artırır; bu durum, toplumda sosyal ayrışmayı ve gruplar arası gerilimleri güçlendirir. Ekonomik refahtan eşit pay alınmaması, toplumsal tabakalaşmayı daha da katılaştırır, bu da hem sosyal dayanışmayı zayıflatır hem de politik istikrarsızlık riskini artırır (Aksu, 2024).

Türkiye’de gelir dağılımındaki dengesizlik, düşük gelirli ve yüksek gelirli gruplar arasındaki uçurumu artırarak sosyal tabakalar arasındaki farkları derinleştirmektedir. Özellikle eğitim, sağlık ve iş imkanlarına erişimde gelir grupları arasında ciddi farklılıklar mevcuttur. Yüksek gelirli kesim, eğitimde daha avantajlı fırsatlara sahipken, düşük gelirli kesim bu olanaklardan yoksun kalmakta, bu da nesiller boyu süren bir toplumsal tabakalaşma

yaratmaktadır. Ekonomik refahın adil dağıtılmaması, sosyal hareketliliği kısıtlayarak bireylerin gelir grupları arasında yükselme şansını zorlaştırmakta ve bu durum toplumsal yapıyı daha hiyerarşik bir hale getirmektedir. Türkiye'de özellikle son yıllarda gelir dağılımındaki eşitsizlikler, bölgesel farklar ve eğitim seviyeleri gibi dinamiklerle birlikte artış göstermiştir. Gelir adaletsizliği, sosyal adalet anlayışını zayıflatmakta ve sosyal statülerin katılaşmasına neden olmaktadır. Özellikle büyük kentlerde yoğunlaşan gelir farkları, kır ve kent arasında da önemli bir sosyo-ekonomik bölünme yaratmaktadır. Bu bölünme, toplumsal grupların kendi içinde kapalı sosyal ağlar oluşturmalarına ve sınıflar arası geçişlerin zorlaşmasına neden olmaktadır (Aksu, 2020; Aksu, 2024).

Tablo 2: Dünya'nın Değişik Bölgelerinde Yoksul Nüfus ve Yoksulluk Oranları (1987-2001)

Bölgeler	Yoksul İnsan Sayısı (Milyon Kişi) ^a			
	1987	1990	2000	2001
Doğu Asya ve Pasifik (DAP)	417,5	470	261	271
Çin Hariç DAP	114,1	110	57	60
Avrupa/Orta Asya	1,1	6	20	17
Güney Amerika/Karayipler	63,7	48	56	50
Orta Doğu/Kuzey Afrika	9,3	5	8	7
Güney Asya	474,4	467	432	431
Sahra altı Afrika	217,2	241	323	313
Toplam	1.183,20	1.237	1.100	1.089
Çin Hariç	879,8	877	896	877

Kaynak: World Bank, World Development Report, 2000/2001, Attacking Poverty, World Bank: Washington, DC, 2000, s. 23. (1987 yılı için) World Bank, *Global Economic Prospects, Trade, Regionalism and Development*, World Bank: Washington, DC, 2005, s. 21. (1990, 2000 ve 2001 yılları için). a) Günde bir dolardan az gelire geçinen insan sayısı (milyon). Aktaran bkz: DPT, 2007:9'daki tablodan alınmıştır.

Günümüzde dünya nüfusunun büyük kısmı, özellikle Asya ve Afrika kıtalarında yoğunlaşmıştır. Bu bölgelerdeki nüfus artışı, dünya genelindeki ekonomik kaynakların ve fırsatların dengesiz dağılımına neden olmaktadır. Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %85'i gelişmekte olan ülkelerde yaşamakta olup, bu ülkeler dünya milli gelirinin yalnızca küçük bir kısmını paylaşmaktadır. Buna karşın, bu ülkeler dünya genelindeki milli gelirin yalnızca %36'sını paylaşmaktadır. Afrika, dünya nüfusunun yaklaşık %17'sini barındırmaktadır, ancak küresel milli gelirin sadece %3'ünü almaktadır. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi dünya nüfusunun yaklaşık %8'ini oluşturmaktadır, ancak küresel milli gelirdeki payı %6 civarındadır. Bu durumda, gelişmiş ülkelerin dünya nüfusunun yalnızca küçük bir kısmına sahip olmalarına rağmen dünya genelindeki milli gelirin çoğunluğunu kontrol ettiğini göstermektedir (World Bank, 2019). Dünya Bankası verilerine göre, kişi başına düşen milli gelir açısından büyük farklar bulunmaktadır (Aksu, 2024).

Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir genellikle 30.000-50.000 USD arasındadır.

Gelişmekte olan ülkelerde ise bu rakam, özellikle Sahra Altı Afrika'da ve bazı Asya ülkelerinde 1.000-5.000 USD civarında seyretmektedir.

Gelir dağılımı dengesizliği, ekonomik kaynakların toplumsal kesimler arasında adaletsiz bir şekilde paylaşılması anlamına gelir. Bu durum, ülkeler arası veya ülke içi eşitsizlikler olarak karşımıza çıkabilir. Gelir dağılımı dengesizliğinin ölçülmesinde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri Gini katsayısıdır. Gini katsayısı, sıfır ile bir arasında bir değer alır; sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımı eşitliği, bire yaklaştıkça ise gelir dağılımı dengesizliği artar (Aksu, 2024).

Gelişmiş ülkelerde genellikle daha düşük bir Gini katsayısı görülürken (örneğin, İskandinav ülkeleri), gelişmekte olan ülkelerde bu katsayı daha yüksek olma eğilimindedir.

Özellikle Latin Amerika, Afrika ve bazı Asya ülkelerinde gelir eşitsizliği oldukça yaygındır. Brezilya, Arjantin, Meksika, Çin, Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler, yüksek gelir dengesizliği ile tanınır.

Gelir dağılımı adaletsizliği ve buna bağlı yoksulluk durumu genelde ülkelerin içine düştüğü kısırılık çemberinden kaynaklanmaktadır. Kısırılık çemberi bir ülkenin neden geri kaldığını ve fakirleştiğini göstermektedir. Bu sarmalın ortaya çıkış süreci şu şekilde olmaktadır; Düşük Gelir Düzeyi → Düşük Tasarruf Oranı → Düşük Yatırım Düzeyi → Düşük Hızlı İktisadi Büyüme (Kotler ve ark., 2000). Bu düşük hızlı iktisadi büyüme verimsizliğin yüksek olduğu, üretim faktörlerinin âtil bırakıldığı, israfın bolca olduğu ve etkin olmayan bir üretim sürecinde meydana geldiğinden, bu sürecin sonucunda iktisadi kalkınmanın temelini oluşturan hayat seviyesindeki refah artışının çok düşük olduğu, gelir dağılımındaki bozulmaların ciddi boyutlara ulaştığını görmek mümkündür. Ülkelerin bu çemberden çıkabilmesi fakirlik döngüsünün kırılmasıyla bire bir alakalıdır (Aksu, 2018; Aksu, 2024). Gelir dağılımı bozukluğunu artıran temel dinamikler; teknolojik dönüşüm, küreselleşme, eğitim eşitsizliği, finansallaşma, vergi-mali yapının durumu, makroekonomik şoklar (krizler ve fiyat artışları) ve zayıf sosyal politikalarıdır. Bu faktörler karşılıklı olarak birbirini besler ve gelir dağılımında dengesizliği kronik hale getirir. Bunun yanında, Dijitalleşme ve otomasyon, yüksek vasıflı işgücüne olan talebi artırırken düşük vasıflı işgücünü değersizleştirir. Bu durum “skill-biased technological change” (SBTC) olarak adlandırılır. Sermayenin serbest dolaşımı yüksek getiriler sağlarken, düşük vasıflı işgücünün rekabet gücünü azaltır ve ücret farklarını artırır. Sermaye piyasalarının büyümesi, gelirini çoğunlukla sermayeden elde eden zengin kesimin gelirini hızla artırır. Hızlı nüfus artışı düşük gelirli kesimde yoğunlaşırken, göçmen işçiler düşük ücretli işlere yönlendirilir ve gelir uçurumu büyür. Yeterince artan oranlı olmayan vergi sistemi, gelir dağılımı adaletini sağlayamaz. Eşitsizlikte kalıcılık çoğu zaman beşerî sermaye ve finansal kısıtlar üzerinden iktisadi büyümeyi baskılamaktadır.

Fakirlik, bireylerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelirden yoksun olduğu durumu ifade eder. Fakirlik genellikle, ülkelerin gelir dağılımındaki dengesizliklerle birlikte artış gösterir. Gelir eşitsizliği arttıkça, nüfusun alt kesiminde yer alan bireylerin ve hanelerin yoksulluk içinde yaşama olasılığı da yükselir.

Gelişmekte olan ülkelerde, fakirlik oranları daha yüksektir. Sahra Altı Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde, nüfusun büyük bir kısmı günlük 2 doların altında bir gelirle yaşamaktadır.

Fakirlik çemberi, bireylerin ve toplumların eğitim, sağlık ve işgücü piyasalarına erişimini sınırlandırarak, gelir eşitsizliğini daha da derinleştirir. Fakirlik içinde yaşayan bireyler, daha düşük eğitim seviyelerine sahiptir ve genellikle düşük ücretli, güvencesiz işlerde çalışmak zorunda kalırlar.

Fakirlik kısıtı, fertlerin ve hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar gelir elde edememesi durumunu ifade eder. Bu kısıt, birçok farklı faktörden kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki şekilde bu durum bir sarmal yapı olarak ifade edilmiştir:

1. Düşük Gelir Seviyeleri: Bireylerin iş bulamaması veya düşük ücretli işlerde çalışması, yetersiz gelir elde etmelerine neden olur.
2. Eğitim Eksikliği: Eğitim düzeyinin düşük olması, bireylerin daha iyi iş fırsatlarına erişimini kısıtlar. Eğitim, bireylerin yeteneklerini geliştirmelerini ve yüksek gelirli pozisyonlara geçiş yapmalarını sağlar.
3. Sağlık Problemleri: Sağlık sorunları, bireylerin çalışabilme yeteneklerini kısıtlayabilir. Aynı zamanda, sağlık harcamaları, hanelerin gelirlerini büyük ölçüde etkileyebilir.

4. Altyapı Eksiklikleri: Su, elektrik, ulaşım gibi temel altyapı eksiklikleri, özellikle kırsal alanlarda yaşayan bireylerin ekonomik fırsatlara erişimini sınırlayabilir.

5. Sosyal ve Ekonomik Engeller: Ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve diğer sosyal engeller, bireylerin ekonomik hayata katılımını kısıtlar.

Fakirlik kısıtı ile gelir dağılımı bozukluğu arasındaki ilişki, birkaç önemli mekanizma aracılığıyla ortaya çıkar:

1. Fakirlik Kısıtı Gelir Eşitsizliğini Artırır: Fakir bireyler, genellikle eğitim, sağlık ve ekonomik fırsatlardan yoksun oldukları için, yüksek gelirli bireylere ulaşma şansları azalır. Bu, zamanla gelir eşitsizliğinin artmasına neden olur.

2. Gelir Eşitsizliği Fakirliği Derinleştirir: Yüksek gelir eşitsizliği, toplumsal kutuplaşmayı artırabilir. Zenginler daha fazla fırsata ve kaynaklara erişirken, yoksul bireyler daha da yoksullaşabilir. Bu durum, ekonomik hareketlilikleri kısıtlar.

3. Sosyal Politika Gereksinimi: Gelir dağılımındaki eşitsizlikler, sosyal politika müdahalelerini zorunlu kılar. Eğitim ve sağlık gibi alanlarda yapılan yatırımlar, fakirlik kısıtını azaltma ve gelir dağılımını dengeleme çabalarının temelini oluşturur.

4. İktisadi Büyüme ve Fakirlik Çemberi: İktisadi büyüme, gelir dağılımındaki eşitsizliği azaltabilir, ancak büyümeden elde edilen gelirin (ücret + kira + faiz ve kar) adil bir şekilde dağıtılması önemlidir. Eğer büyüme, yalnızca belirli kesimlerin faydalanacağı şekilde olursa, fakirlik durumu devam eder. Kriz ve iç çatışma kaçınılmaz olur.

Şekil 3: İktisadi Büyüme Sürecinde Görülen Fakirlik Çemberi
Kaynak: Aksu, 2018:3616'daki şekilden alınmıştır.

Sömürücü ekonomik ve siyasal kurumlar arasındaki sinerji bir kısır döngü meydana getirir. Sömürücü kurumlar bir kez bu döngüde yerlerini aldıklarında kalıcı olma eğilimi gösterirler. Aslında yoksulluğun temelinde bu sömürü sistemi vardır. Serbest girişim yetersizliği ve mülkiyet noksanlığı, yoksulluk ve gelir adaletsizliği bu sömürü sisteminin ürünüdür. Çin'deki ekonomik yapıyı ve büyümeyi buna örnek olarak verebiliriz. ABD'deki finans-kapital sistemi bir başka örnek olarak verilebilmektedir. Ülkelerin yoksulluk döngüsünü kırmak için kapsayıcı ekonomik ve siyasal kurumlara ihtiyacı vardır (Acemoğlu ve Robinson, 2014).

Şekil 4: Sömürücü Kurum ve Ekonomik Yapının İşleyişi

Kaynak: Eray ÖZTÜRK, 2017:27'deki şekilden alınmıştır. Acemoğlu ve Robinson (2014), "Ulusların Düşüşü" adlı eserinden yararlanılmıştır. Sömürü sisteminin işleyişini şekillendirmiştir. Ayrıca bknz: Aksu, 2020:18'deki şekilden alınmıştır.

Gelir dağılımı, fakirlik çemberi ve nüfus artışı arasındaki ilişki, döngüsel bir etkileşim oluşturur. Yüksek gelir eşitsizliği, bireylerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlayarak yoksulluğu kalıcı hale getirir. Yoksulluk, nüfus artışını teşvik ederken, bu artış mevcut kaynaklar üzerinde ek bir baskı oluşturarak gelir dağılımındaki dengesizlikleri derinleştirmektedir. Fakirlik kısıtı ve gelir dağılımı, bireylerin yaşam standartları ve ekonomik fırsatları üzerinde derin etkiler bırakır. Bu iki kavram arasındaki dinamiklerin anlaşılması, ekonomik politikaların ve sosyal stratejilerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Gelir eşitsizliğini azaltmak ve fakirliği ortadan kaldırmak, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve toplumsal refah için gereklidir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve altyapı yatırımları gibi stratejik müdahaleler, bu sorunların çözümünde önemli bir yer tutmaktadır. Kapsayıcı büyümenin oluşturulabilmesi (eğitim (teknolojik-dijital altyapı) + adil rekabet + akıllı vergi-transfer + aktif işgücü (beşerî sermaye) + hukuksal-kurumsal altyapı + üretim-tedarik zincir yapısının sağlamlığı + finansal kapsayıcılık) büyüme- gelir dağılım dengesini sürdürülebilir olmasını sağlayacaktır. Gelir dağılımındaki adaletsizliklerin azaltılması için, çok boyutlu ve koordineli hareketleri kapsayan makro ekonomik politikalara ihtiyaç vardır. Dünya genelinde gelir dağılımındaki adaletsizlikleri dengelemek veya azaltmak için çeşitli stratejiler geliştirilmektedir (Aksu, 2024):

1. Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları: Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümeyi hızlandırmak için sürdürülebilir kalkınma politikalarının uygulanması gerekmektedir. Bu, altyapı yatırımları, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılması ve yerel sanayilerin güçlendirilmesi ile sağlanabilir.

2. Teknolojik Transfer ve Dijital Ekonomi: Gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkelere teknolojik bilgi transferini sağlayarak bu ülkelerin dijital ekonomiye uyum sağlamasına yardımcı olabilirler. Bu, küresel ekonominin daha dengeli bir şekilde büyümesine katkı sağlayacaktır.

3. Uluslararası Ticaret ve Yardım Programları: Gelişmekte olan ülkelerin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlamak ve uluslararası yardım programları ile bu ülkelerin ekonomilerini güçlendirmek, gelir eşitsizliklerini azaltmada etkili olabilir. Aşağıdaki tabloda bu stratejiler daha detaylı olarak verilmiştir.

Türkiye ekonomisinde gelir dağılımını bozan başlıca faktörleri DPT'nin 9. Kalkınma Planında net bir şekilde ortaya konmuştur (DPT, 2001; Aksu, 1998; Aksu, 2020; Aksu, 2024):

Kamu kesimindeki açıklar,

Vergi politikalarında dolaylı vergilere daha fazla önem verilmesi, düşük gelirli kesimler aleyhine ortam hazırlamaktadır,

Açık finansman ve enflasyon süreci,

Kredi politikası uygulamalarında gelir dağılımına yönelik hedeflerin yeterince dikkate alınmaması,

Fiyat politikası, KİT ürünleri ve tarımsal destekleme fiyat politikaları yoluyla, emek ve tarım dışı kesimlere kaynak aktarımında kullanılmaktadır. Aktarılan kaynakların etkin kullanılmaması, üretim yerine ranta ve tüketime yönelmesi, gelir dağılımı sorununun daha da derinleşmesine yol açmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, emeğin sermaye ile ikame olanağını artırmaktadır. Böylece, işsizlik yanında ikame olanakları da işgücü üzerinde bir baskı yaratmaktadır.

Eğitim politikasında, özellikle 1980 sonrası dönemde yaşanan gelişmeler, gelir dağılımındaki dengesizliği artırmıştır.

Özellikle 1980 sonrasında, yatırımların yetersizliği yanında sektörel ve bölgesel dağılımın dengesizliği, bir taraftan işsizlik, diğer taraftan göç olgusunu artırmış, büyük kentlerde işsiz ve/veya düşük ücretle çalışmaya hazır işsizler ordusu yaratmıştır. Maaş ve ücretlerde ciddi azalmaların görülmesi artmıştır. Gelir ve maaşın düzensiz olması ve ücretlerin dondurulması ve düzensiz çalışma saatlerine maruz kalınması.

Tarım ve diğer sektörler arasında gelir farkının çok yüksek olması, diğer sektörler için tarım kaynaklı işgücü arzının esnekliğini artırmaktadır. Tarım alanlarının bozulması veya yok edilmesi, içme suyu kalitesinin ve yeşil alanların artık el ile sayılacak kadar azalması, kuraklık ve toprak erozyonları, ormanlık alanların işgal edilmesi veya bozulması artmıştır.

İşgücü piyasalarına ilişkin temel sorun, örgütlenme düzeyinin yetersizliği, örgütlü kesimde ise sendikaların etkin olmamasıdır. Ayrıca, yüksek oranlı işsizlik, sendikaların etkinliğini azaltırken, taşeronlaşma ve kaçak işçi çalıştırma gibi yollara başvurulmaktadır.

Sosyal güvenlik sisteminde, kapsam olarak ortaya çıkan gelişmelere karşın, içerik olarak önemli sorunlar bulunmaktadır.

Miras hukuku ve küçük çiftçilerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak ortaya çıkan arazi parçalanması, daha sonra mülksüzleşme sürecine dönüşmekte ve bu süreç, gelir bölüşümünü düşük gelirli gruplar aleyhine bozmaktadır.

Sosyal izolasyon, sağlık koşullarının yetersizliği, sosyal dayanışmanın azalması, koruyucu ve destekleyici geleneklerin, örf ve adetlerin terk edilmesi, intiharların ve psikolojik sorunların artması, boşanmaların ve kadına yönelik şiddet eylemlerinin artışı.

Tablo 3: Gelir Dağılımında Eşitsizlikleri Azaltmaya Yönelik Politikalar ve Analizler

Uysurlar	Açıklama	Uygulama Mekanizması	Beklenen Sonuçlar	Analiz ve Değerlendirme
1. Vergi Reformu ve Artan Oranlı Vergilendirme	Yüksek gelir gruplarından daha fazla vergi alınması	Gelir ve servet üzerinden artan oranlı vergi sistemi, lüks tüketim vergileri	Gelir eşitsizliği azalır, sosyal harcamalara daha fazla kaynak sağlanır	Piketty (2014), artan oranlı vergilerin sermaye yoğunlaşmasını sınırladığını göstermektedir. Ancak, sermaye kaçışı riskini azaltacak küresel koordinasyon şarttır.
2. Sosyal Transferler ve Refah Devleti Politikaları	Düşük gelirli gruplara doğrudan destek sağlama	Asgari gelir desteği, aile yardımları, sosyal sigortalar	Fakirlik oranı azalır, toplumsal refah artar	Esping-Andersen'in (1990) refah devleti sınıflandırması, sosyal transferlerin gelir dağılımı üzerindeki en güçlü araçlardan biri olduğunu ortaya koyar.
3. Eğitim ve İnsan Sermayesi Yatırımları	Gelir eşitsizliğinin temelinde fırsat eşitsizliği vardır	Ücretsiz/erişilebilir eğitim, mesleki eğitim, burslar	Sosyal mobilite artar, uzun vadede eşitsizlik azalır	Barro & Lee (2013), eğitim düzeyindeki artışın uzun vadeli büyümeyi ve gelir eşitliğini artırdığını göstermektedir.
4. İşgücü ve Ücret Dengesi Politikaları	Emek gelirlerinin korunması gerekir	Asgari ücret artışı, sendikal haklar, istihdam teşvikleri	İşçi gelirleri artar, alt gelir grupları güçlenir	Kuznets'in (1955) eğrisine göre, erken sanayileşme dönemlerinde ücret eşitsizlikleri artsa da güçlü işgücü politikalarıyla bu eğilim tersine çevrilebilir.
5. Sağlık Hizmetlerinin Erişilebilirliği	Sağlıkta eşitsizlik gelir dağılımına da yansır	Ücretsiz/ucuz sağlık hizmeti, kapsamının genişletilmesi	Daha sağlıklı işgücü, daha verimli ekonomi	Dünya Bankası (2018), sağlık yatırımlarının eşitsizliği azaltıcı etkisini vurgulamaktadır.
6. Kadınların ve Dezavantajlı Grupların İşgücüne Katılımı	Kadınlar ve engelliler gelir dağılımında dezavantajlıdır	Kreş desteği, eşit işe eşit ücret yasaları, pozitif ayrımcılık	Daha geniş katılım, gelir eşitliği ve toplumsal adalet	OECD (2020), kadın istihdamı oranının %10 artmasının GSYH büyümesini %1,5 artırabileceğini belirtmektedir.
7. Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Yatırımları	Bölgesel eşitsizlikler gelir dağılımı farklarını büyütür	Geri kalmış bölgelere yatırım, tarım ve sanayi destekleri	Bölgesel gelir uçurumları azalır, göç baskısı hafifler	Türkiye'de GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi) gibi uygulamalar kısmi başarılar göstermiştir; sürdürülebilirlik için özel sektör desteği gerekir.
8. Teknoloji ve Dijitalleşme Politikaları	Dijital uçurum eşitsizliği artırır	Dijital okuryazarlık, internet erişimi, teknolojiye erişim desteği	Yeni iş imkanları ve dijital ekonomide eşitlik sağlanır	Brynjolfsson & McAfee (2014), dijitalleşmenin eşitsizliği artırabileceğini, ancak kapsayıcı politikalarla avantaja dönüştürülebileceğini vurgular.
9. Küresel Ölçekte İş Birliği	Çok uluslu şirketlerin vergi kaçışı eşitsizlik yaratır	Küresel asgari kurumlar vergisi, uluslararası ticaret dengesi	Sermaye hareketleri daha adil hale gelir	OECD'nin Küresel Vergi Reformu (2021) bu yönde atılmış önemli bir adımdır.
10. Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Politikalar	Çevresel sorunlar en çok yoksulları etkiler	Yeşil enerji yatırımları, karbon vergileri, iklim adaleti	Hem çevre hem gelir eşitliği korunur	BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG'ler), iklim ve gelir adaletsizliğini aynı çerçevede ele almaktadır.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

3. Literatür ve Teorik Analiz

İktisat literatüründe gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki uzun süredir tartışılan temel bir konudur. Farklı dönemlerde farklı teoriler geliştirilmiştir ve bu teoriler, eşitsizliğin büyüme için “ *motive edici bir unsur mu, yoksa engelleyici bir faktör mü*” olduğu üzerinde tartışmalar bulunmaktadır. Kuznets görüşünde, ülkeler geliştikçe, iktisaden büyüme artarken, gelir dağılımı eşitsizliğinin azalacağı hipotezini öne sürmüştür. Kuznets ters U eğrisi temelinde yapılan ampirik çalışmalarda ya Kuznets’in görüşü desteklenmektedir veya Kuznets’in ters U görüşü reddedilmektedir. Bu bağlamda gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin analizine bu perspektiften bakılmıştır. Bununla birlikte finansal gelişmişlik ile gelir dağılımı arasındaki nedensellik ilişkisini ele alan Greenwood ve Jovanovic (1990) çalışmasında finansal gelişme ile gelir eşitsizliği arasında lineer olmayan bir ilişkinin varlığını ortaya koymuşlardır (Aksu, 2020).

Kuznets’in 1955’te yayınladığı “Economic Growth and Income Inequality” (İktisadi Büyüme ve Gelir Eşitsizliği) adlı makalede** kendisine şöyle bir eleştiri getirir ve bunu şu şekilde açıklar; “bu çalışmanın %95’i spekülasyon, hayaller ve kuruntulardan oluşmaktadır. Ancak %5’inin verilere dayandığını” söyleyerek, özellikle Kuznets eğrisinin ilk dönemini doğrulayacak veriler olmadığı halde, ikinci dönemini doğrulayacak durumun tesadüfler sonucunda Büyük Buhran (1929) ve 2.Dünya Savaşları (1938-1945) gibi nedenlerle düşmenin ortaya çıkmış olabileceğidir. Ancak bu durum otomatik ve doğal bir kanun gereği değildir. Kuznets eğrisi ve analizi soğuk savaş döneminin bir ürünü olduğundan, bunun yanında kötü niyetlerle formüle edildiğinden ampirik temelleri son derece zayıf ve kırılımandır (Piketty, 2014; aktaran bkz: Aksu, 2020). Ancak Piketty’de Kuznets’in yöntemini ve veri setini geliştirerek, onun yolundan gitmiştir. Sadece uzun dönemli bir bakış açısı ile gelir dağılımını analiz etmiştir. Piketty’e bir eleştiri getirmek gerekirse, gelir dağılımı zamana yayılarak çözülecek bir iktisadi sorun değildir (Aksu, 2020).

Kuznets (1963) çalışmasında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için ters U hipotezini güçlendirecek hipotezler ortaya koymuştur. Bu hipotezlerinden elde edilen verileri şöyle belirtebiliriz; gelişmekte olan ülkelere gelir dağılımı bozukluğu gelişmiş ülkelere göre daha büyüktür. Göreceli gelir eşitsizliğindeki bu fark, vergi öncesine göre vergi sonrası gelir daha büyük olacaktır. Azgelişmiş ülkelere tarım sektöründeki gelir dağılımı bozukluğu, sanayi sektöründeki gelir dağılımına göre daha büyüktür. Gelişmiş ülkelere gelir dağılımı bozukluğu zamanla üst gelir grubunun miktarını azaltırken, düşük gelir grubunun miktarını arttırır, böylece gelir dağılımı bozukluğu düzelir (Aksu, 2020).

Kuznets’in ters U tezine göre, bir ülke sanayileşme ile birlikte, tarımdaki makineleşmeye bağlı olarak, tarım dışı sektörler (sanayi ve hizmet sektörleri) istihdam akışı ile tezine açıklık getirmektedir. Göç nedeniyle, tarımsal sektörden diğer sektörler (geçiş olması münasebetiyle üretimde artış meydana gelecek, buna mukabil gelir dağılımında bozulma olacaktır. Gelir artışı ile birlikte bir müddet sonra toplumda refah artışı olacak, gelir dağılımında iyileşmeyi beraberinde getirecektir. Gelir dağılımındaki eşitsizlik azalacaktır. (Karluk, 2007; aktaran bkz: Aksu, 2020). Aşağıdaki şekilde Kuznets’in tersine U eğrisini görmek mümkündür.

** Simon Kuznets, (1955). “Economic Growth and Income Inequality”, (içinde, pp.26):“The paper is perhaps 5 per cent empirical information and 95 per cent speculation, some of it possibly tainted by wishful thinking”. American Economic Review, 45(2), pp.1-28.

Şekil 5: Kuznets'in Tersine U Eğrisi

Kaynak: Nişancı ve ark., 2017:148'deki şekilden alınmıştır.

Gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda ikili ayırımı gitmiştir. İlk grup, iktisadi büyümeyi fiziki sermaye birikimine yani tasarruflara dayandırırken, gelir dağılımındaki bozukluk ile iktisadi büyüme arasında pozitif bir ilişkinin mevcut olduğunu belirtmişlerdir. Bu gruptakilere göre, gelir dağılımı eşitsizliğinin sermaye birikimini arttıracığı, zengin kesimin marjinal tasarruf eğilimlerinin yüksek olması nedeniyle, bu durumun iktisadi büyümeyi arttıracığını belirtmişlerdir. İkinci grupta ise, iktisadi büyümeyi beşerî sermaye birikimine dayandıran çalışmalarda, iktisadi büyüme ile gelir dağılımı bozukluğunun arasında negatif bir ilişkinin varlığını belirtmişlerdir. Bu grubun temel argümanı ise, gelir dağılımındaki eşitsizliğin beşerî sermayenin oluşumunu ve gelişimini engelleyeceği şeklindedir (DPT, 2004).

Gelir dağılımı eşitsizliği ve iktisadi büyüme ilişkisinin sonuçlarına odaklı ampirik literatür 1960'lı yılların başından itibaren yaygınlık kazanmıştır. Bu alanda ilk önemli çalışmalar, Kuznets (1955), Kravis'in (1960) özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı ile ilgili verilerin oluşturulmasında ciddi veri kısıtlamaları nedeniyle bu çalışmalarda ülkelerarası karşılaştırma yapmaya imkân veren çok ülkeli yatay kesit yöntemleri kullanılmıştır (Ak ve Altıntaş, 2016). Bunun yanında kısa dönemli nedensellik ilişkileri ele alınmıştır (Aksu, 2020). Kuznets hipotezinin geçersizliğini bulgulayan ampirik araştırmalara örnek vermek gerekirse; Bourguignon (1979), Bourguignon ve Morrisson (1990), Anand ve Kanbur (1993), Bowman (1997), Nielsen ve Alderson (1997) Deininger ve Squire (1998), Matyas, Konya ve Macquarie (1998), Tribble (1999), Lundberg ve Squire (2003), Mah (2003), Gallet ve Gallet (2004), Lin ve Weng (2006), Kuştepeli (2006), Tokatlıoğlu ve Atan (2007), Huang ve Lin (2007), Cook ve Ushida (2008), Dişbudak ve Süslü (2009), Sato ve Fukushige (2009), Law ve Tan (2009), Angeles (2010), Shahbaz ve Islam (2011), Huang, Lin ve Yeh (2012), Ding, Dong, Xu ve Zheng (2015), Satti, Mahalik, Bhattacharya ve Shahbaz (2015), Theyson ve Heller (2015) ve Ak ve Altıntaş (2016) çalışmaları örnek verilebilir (Aksu, 2020).

Kuznets hipotezinin geçerliliğini bulgulayan ampirik araştırmalara örnek vermek gerekirse; Kravis (1960), Oshima (1962), Paukert (1973), Adelman ve Morris (1973), Chenery ve Syrquin (1975), Ahluwalia (1976), Saith (1983), Papanek ve Kyn (1986), Tsakloglou (1988), Ram (1988), Alesina ve Rodrik (1991), Persson ve Tabelini (1991), Randolph ve Lott (1993), Oswang (1994), Jha (1996), Dawson (1997), Eusufzai (1997), Mbaku (1997), Campano ve Salvatore (1988), Barro (1996, 2000, 2008), Zang (1998), Chang ve Ram (2000), Bulir (2001), Panizza (2002), Savvides ve Stengos (2000), Mushinski (2001), Thornton (2001), Galbraith ve Kum (2003), Chen (2003), Ongan (2004), Deutsch ve Silber (2004), Heshmati (2006), Bahmani-Oskooee ve Gelan (2008), Mollick (2011), Özdemir, Emsen, Gencer ve Kılıç (2011), Desbordes ve Verardi (2012), Rubin ve Segal (2015), Topuz ve Dağdemir (2016), Argun (2016) ve Destek, Okumuş ve Manga (2017) çalışmaları örnek verilebilir (Aksu, 2020).

Aşağıda iktisat teorilerinin bu iki değişken hakkında vardıkları ana noktaları ve analizleri özetlemek mümkündür:

Tablo 4: Gelir Dağılımı ile İktisadi Büyüme İlişkisi Teorileri

Teori Türleri	Ana Politika Noktaları	İlişki Analizi (Gelir Dağılımı ↔ Büyüme)	Sonuç Analizi
Klasik Teori (Adam Smith, David Ricardo, J.S. Mill)	Gelir dağılımı üretim faktörleri arasındaki paylaşımın sonucudur. Sermaye birikimi ve tasarruf ön plandadır.	Eşitsizlik, sermaye sahiplerinin tasarruf oranlarını artırarak yatırımları ve büyümeyi teşvik edebilir.	Gelir eşitsizliği, belirli koşullarda büyümeyi hızlandırabilir (sermayenin tasarruf eğilimi yüksek olduğunda).
Marxist Yaklaşım	Kapitalist sistem gelir eşitsizliği yaratır; krizler bunun sonucudur.	Aşırı eşitsizlik, işçi sınıfının alım gücünü düşürür → talep yetersizliği ve krizlere yol açar.	Gelir dağılımındaki bozulma uzun vadede büyümeyi engeller, krizleri tetikler.
Neoklasik Teori	Piyasa mekanizması kaynak dağılımında etkindir. Gelir dağılımı büyümeyi doğrudan etkilemez.	Gelir dağılımı “yan ürün” olarak görülür. İnsan sermayesi ve verimlilik daha belirleyicidir.	Eşitsizlik ile büyüme arasında doğrudan bir nedensellik yoktur; piyasa kendi dengesini sağlar.
Solow Modeli Teori	Uzun dönemde büyüme teknolojik gelişmeye bağlıdır; gelir dağılımının rolü sınırlıdır.	Faktör verimliliği ön planda. Gelir dağılımı, büyüme üzerinde geçici etkiye sahiptir.	Gelir dağılımı ile büyüme arasındaki ilişki zayıf, belirleyici olan teknolojik ilerlemedir.
Keynesyen Teori	Talep yetersizliği büyümeyi sınırlar. Gelir dağılımı tüketim harcamalarını doğrudan etkiler.	Yüksek gelirli kesimler tasarruf eğilimli, düşük gelirli kesimler tüketim eğilimli. Gelirin alt kesimlere kayması toplam talebi artırır.	Daha eşit gelir dağılımı, toplam talebi artırarak büyümeyi destekler.
Kaldor 'un “Stiliz Edilmiş Gerçekleri” (1961)	Büyüme sürecinde faktör gelir payları uzun vadede sabit kalır.	Gelir dağılımındaki büyük oynamalar büyüme patikasını bozar.	Denge, istikrarlı büyüme için gerekli görülür.
Kuznets Eğrisi (1955)	Gelişmenin erken aşamalarında eşitsizlik artar, ileri aşamalarda azalır.	Tarım → sanayi → hizmet geçişinde, başlangıçta eşitsizlik büyümeyle artar, zamanla azalır.	Gelir dağılımı ve büyüme ilişkisi ters U biçimindedir.
Yeni Büyüme Teorileri (Endojen Büyüme; Lucas, Romer, 1980'ler sonrası)	Beşeri sermaye, eğitim, Ar-Ge ve teknoloji büyümenin ana kaynağıdır.	Eşitsizlik eğitim ve beşeri sermaye yatırımlarına erişimi engeller → büyümeyi yavaşlatır. Eşitsizlik, eğitim ve sağlık yatırımlarını sınırlayarak uzun vadeli büyümeyi engeller.	Daha eşit gelir dağılımı → daha fazla beşeri sermaye → sürdürülebilir büyüme.
Politik İktisat Yaklaşımı (Alesina & Rodrik, Persson & Tabellini)	Gelir dağılımı politik tercihleri ve kurumları etkiler.	Yüksek eşitsizlik → düşük gelirli kesim daha fazla yeniden dağıtım ister → yatırım teşvikleri zayıflar.	Eşitsizlik uzun vadede büyümeyi sınırlar.
Post-Keynesyen Yaklaşım (Kalecki, Kaldor, Pasinetti)	Toplam talep ve yatırım kararları büyümenin anahtarlarıdır.	Yüksek eşitsizlik → tüketim talebini düşürür → büyüme hızını azaltır.	Gelir dağılımı bozulduğunda talep eksikliği büyümeyi engeller.
Modern Literatür (1990 sonrası, Aghion & Howitt, Stiglitz)	Finansal erişim, insan sermayesi ve kurumlar gelir dağılımı ile büyüme ilişkisini belirler.	Yüksek eşitsizlik → düşük eğitim yatırımı, düşük girişimcilik, siyasi istikrarsızlık → düşük büyüme.	Daha adil gelir dağılımı, sürdürülebilir büyümenin ön koşuludur.
Thomas Piketty (2014)	Uzun vadede $r > g$ (sermaye getirisi > büyüme oranı) → gelir ve servet eşitsizliği artar. Eğer $r > g$ kalıcı olursa, servet yoğunlaşması kaçınılmazdır. Bu, aristokratik veya oligarşik yapılara dönüş riski taşır. Eşitsizlik düzeyi yüksek olan ekonomilerde büyüme sürdürülebilir değildir; çünkü düşük gelirli kesimlerin eğitim, sağlık ve yatırım imkânları sınırlanır.	Eğer büyüme hızı düşük, sermaye getirisi yüksekse, servet birikimi üst sınıflarda yoğunlaşır → gelir dağılımı bozulur. Eşitsizlik yüksek olduğunda tüketim ve yatırım dengesi bozulur, sosyal ve politik istikrarsızlık ortaya çıkabilir → büyüme sürdürülemez hale gelir.	Uzun dönemde sürdürülebilir büyüme için eşitsizliği azaltıcı politikalar (küresel servet vergisi, yüksek gelir vergisi, sosyal devlet harcamaları) gereklidir. Gelir dağılımı ve büyüme ilişkisi doğrusal değildir; ancak Piketty, eşitsizliğin aşırıya kaçtığında büyümeyi tehdit ettiğini ortaya koymaktadır.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

4. Ekonometrik Analizler

Bu çalışma, 1982-2020 yıllarına ait 39 yıllık verileri kapsamaktadır. GSMH (milyar US Dolar), İktisadi Büyüme Oranları (%), Transfer Harcamaları Miktarı (Milyar TL), Enflasyon oranı (%), İşsizlik Oranı (%), Hoşnutsuzluk Oranı (%), Gini Katsayısı Oranı (%), Kayıtdışı Ekonomi Miktarı (Milyar TL), Toplam Borç Stoku Miktarı (Milyar TL), Hane Halkı Yoksulluk Oranı (%) kapsayan 10 değişken kullanılmıştır. Bağımlı değişken GSMH miktarı baz alınırken, bağımsız değişkenler ise İktisadi Büyüme Oranları, Transfer Harcamaları Miktarı, Enflasyon oranı, İşsizlik Oranı, Hoşnutsuzluk Oranı, Gini Katsayısı Oranı, Kayıtdışı Ekonomi Miktarı, Toplam Borç Stoku Miktarı ve Hane Halkı Yoksulluk Oranı baz alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye'nin ekonomik yapısı içerisindeki gelir dağılımını etkileyen değişkenler ile GSMH ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkisi ele alınmıştır. Gelir dağılımını etkileyen Gini katsayısı (gelir dağılımını ölçmekte kullanılan temel verilerdendir), hane halkı yoksulluk oranı (bu oran arttıkça fakirleşmenin etkisini görmek mümkündür), transfer harcamaları (özellikle düşük gelir gruplarına yapılan maddi ve aynı destekler etkilerken), enflasyon (geliri azaltıcı etki yapması nedeniyle etkilidir) ve işsizlik oranları (fakirleşmenin ve gelir dağılımındaki bozulmanın temel nedenlerindendir), hoşnutsuzluk oranı (enflasyon ile işsizlik oranlarının toplamından meydana gelir) ve kayıtdışı ekonominin (üretimden ve milli gelir bölüşümüne girmediğinden gelir azalmasında ve bozulmasında ana etkenlerdendir) ülkedeki gelir tabakalarına ve gelir dağılımına etkileri çok yoğundur ve sosyo-ekonomik bir problemdir. Dolayısıyla TÜİK, DPT, DİE, Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası, Dünya Bankasına ve Texas Eşitsizlik Enstitüsüne ait veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada test olarak, Birim Kök Testleri (ADF, P-P, KPSS), Granger Nedensellik Testi, EKK, VAR Auto Regression testlerini içeren çalışmalar yapılmıştır. Çalışmada Eviews 12 sistemi kullanılmıştır.

$$*\text{İktisadi Büyüme Oranı}_{(2020)} = \frac{\text{Milli Gelir}_{2020} - \text{Milli Gelir}_{2019}}{\text{Milli Gelir}_{2019}} \times 100 \quad (1)$$

$$*\text{Hoşnutsuzluk Oranı}_{2020} = \text{Enflasyon oranı}_{2020} + \text{İşsizlik Oranı}_{2020} \quad (2) \text{ toplamından meydana gelmektedir.}$$

$$*\text{Toplam Borç Stoku}_{2020} = \text{İç Borç}_{2020} + \text{Dış Borç}_{2020} \quad (3) \text{ toplamından meydana gelmektedir.}$$

$$*\text{Hanehalkı Yoksulluk oranı} = \frac{\text{Yoksul Kesimin Nüfus Toplamı}}{\text{Toplam Nüfus}} \times 100 \quad (4)$$

$$*\text{İşsizlik Oranı}_{2020} = \frac{\text{İşgücü} - \text{Çalışanlar}}{\text{İşgücü}} \times 100 \quad (5)$$

$$*\text{Enflasyon Oranı}_{(2020)} = \frac{\text{Fiyat Endeksi}_{2020} - \text{Fiyat Endeksi}_{2019}}{\text{Fiyat Endeksi}_{2019}} \times 100 \quad (6)$$

Tablo 5: Ekonometrik Analizde Kullanılan Değişkenlere Ait Datanın Özet Bilgileri

DEĞİŞKENLER	GSMH	GINI	BUYUME	BORCSTOKU	ENFLASYON	HOSNUTSUZLUK	KAYITDISI	TRANSFERHARC	ISSIZLIK	YOKSULLUKORANI
Mean	530597.6	0.451631	4.098462	288813.4	41.01538	49.62308	2.06E+10	1.22E+08	8.582051	20.86333
Median	424941.0	0.454100	5.790000	157367.0	36.40000	43.60000	1.81E+10	17366447	8.400000	21.80000
Maximum	959800.0	0.521200	20.15000	1170128.	110.6000	117.8000	7.68E+10	7.57E+08	13.10000	26.67000
Minimum	241959.0	0.380000	-1.661.000	25032.00	6.200000	15.60000	1136382.	398.0000	6.000000	13.64000
Std. Dev.	221043.6	0.047021	8.216715	287651.1	31.49276	30.41332	2.15E+10	1.88E+08	1.595532	3.280263
Skewness	0.693040	0.115779	-0.607631	1.268483	0.480619	0.517214	0.702344	1.884328	0.576034	-0.495142
Kurtosis	2.007689	1.517811	3.419725	3.974668	2.057940	2.116599	2.668150	5.939929	3.054205	2.591857
Jarque-Bera	4.722083	3.657070	2.686177	12.00254	2.943613	3.006965	3.385314	37.12466	2.161570	1.864270
Probability	0.000002	0.000649	0.000038	0.000476	0.000511	0.000054	0.004030	0.000000	0.000029	0.000012
Sum	20693305	17.61360	159.8400	11263724	1599.600	1935.300	8.02E+11	4.76E+09	334.7000	813.6700
Sum Sq. Dev.	1.86E+12	0.084016	2565.548	3.14E+12	37688.17	35148.87	1.75E+22	1.34E+18	96.73744	408.8847
Observations	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39

Jarque-Bera (prob) olasılık değerleri anlamlıdır. Probability = 0.000 seviyesindedir. 39 gözlem 4262 veri noktası kullanılmıştır. Skewness (çarpıklık değeri), Kurtosis (basıklığın değeri) normal değerlerindedir. Verilerin dağılımı normaldir.

4.1. Birim kök testleri

Zaman serisi, ilgilenilen bir büyüklüğün zaman içerisinde sıralanmış ölçümlerinin bir kümesidir. Zaman serisi ile ilgili bu analizin yapılma amacı ise, gözlem kümesince temsil edilen gerçeğin anlaşılması ve zaman serisindeki değişkenlerin gelecekteki değerlerinin doğru bir şekilde tahmin (forecast) edilmesidir (Allen, 1964). Bir zaman serisi analizinde, analizin anlamlı ve tutarlı olabilmesi için öncelikle “durağan olması” gerekmektedir. Durağan zaman serileri, uzun dönemde çeşitli kırılma ve şoklar olsa dahi “sabit ortalamaya” sahiptir. Ayrıca zaman serisinin varyansı sabit ve sonlu yapı sürecindedir. Bununla birlikte, değişkenler arasındaki anlamlı ve tutarlı ilişkinin incelenebilmesi için, öncelikli olarak “durağan” olmalıdır. Çünkü durağan bir seri, geçici şoklar ve dalgalanmalar görülsede, uzun dönemde sabit bir ortalamaya kavuşur. Bir zaman serisinin durağan olması ortalamasının, varyansının ve kovaryansının zaman içerisinde sabit olup değişmediği anlamına gelir. Ekonomik değişkenlerin logaritması alındığında, doğrusal bir nitelik taşımaktadır. Bu durumda zaman serilerinde gerçek değer yerine logaritmik değerler kullanılır. Durağanlık şartlarını sağlamaksızın serilerin denklemlere konulması, iktisadi ilişkilerin var olmadığı halde varmış gibi görünmesine neden olacağından anlamsız öngörülere sebebiyet verir. Durağanlığa sahip olmayan değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin kurulması da mümkün değildir. Durağan olmayan serilerin $d(1,2,...)$ sayıda farkları alınarak, durağan hale getirilir. Seriler aynı derecede $I(d)$ durağan olduklarında, eşbütünleşik seriler elde edilmiş olur (Kennedy, 2006). Tablo 3’de ise ADF, P-P ve KPSS birim kök testlerine dair özet tablo aşağıda gösterilmiştir. Çalışmada bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait 39 yıllık verilerin her birine ADF (Dickey ve Fuller, 1979), P-P (Phillips ve Perron, 1988) ve KPSS (Kwiatkowski, ve ark. 1992) birim kök testleri uygulanmıştır.

Tablo 6: Birim Kök Testleri Özet Tablo

Değişkenler	Düzy Durumu	ADF		P-P		KPSS	
		C	C&T	C	C&T	C	C&T
GSMH	Düzy I (0)	2.64162	1.47641	1.03677	1.47641	904262	255793
d1GSMH	Birinci Fark I (1)	.467586	955752	1.887911	3.088457	667460	230167
d2GSMH	İkinci Fark I (2)	-15.37224	-15.77761	-15.59656	-15.77761	331296	122392
BUYUME	Düzy I (0)	-0.789933	-6.503317	15.79930	8.997863	093713	055757
d1 BUYUME	Birinci Fark I (1)	X	X	4.546279	1.406459	X	X
d2 BUYUME	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	X	X
GINI KATSAYISI	Düzy I (0)	-3.577723	-4.165756	-3.577723	-4.165756	0.616103	0.205779
d1 GINI KATSAYISI	Birinci Fark I (1)	X	X	X	X	486543	104735
d2 GINI KATSAYISI	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	X	X
ENFLASYONORANI	Düzy I (0)	-2.385492	-2.615070	-2.206805	-2.462685	0.241221	0.185413
d1ENFLASYONORANI	Birinci Fark I (1)	-6.501590	-6.603421	-8.982382	-13.38727	0.308095	0.309921
d2ENFLASYONORANI	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	0.159290	0.151956
FAIZ ORANI	Düzy I (0)	-1.510975	-1.274652	-1.560110	-1.220202	0.231973	0.209355
d1FAIZ ORANI	Birinci Fark I (1)	-8.203811	-8.537916	-8.053573	-8.386487	0.084413	0.085157
d2FAIZ ORANI	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	X	X
KAYITDISIEKONOMI	Düzy I (0)	0.925276	-1.421470	2.120924	-0.870720	0.812719	0.209781
d1KAYITDISIEKONOMI	Birinci Fark I (1)	-7.544106	-8.084783	-7.612242	-8.987163	0.486543	0.104735
d2KAYITDISIEKONOMI	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	X	X
BORCSTOKU	Düzy I (0)	2.429673	2.799895	6.454380	3.902191	0.844638	0.277368
d1BORCSTOKU	Birinci Fark I (1)	2.870917	1.684935	0.777952	-1.294902	0.977574	0.329841
d2 BORCSTOKU	İkinci Fark I (2)	-5.901544	-6.552946	-6.096350	-6.581888	0.044582	0.113149
HOŞNUTSUZLUK KATSAYISI	Düzy I (0)	-1.172695	-0.632455	-1.358361	-0.788990	0.321604	0.177195
d1HOŞNUTSUZLUK KATSAYISI	Birinci Fark I (1)	-5.599102	-5.762961	-5.579878	-5.766937	0.266258	0.107388
d2HOŞNUTSUZLUK KATSAYISI	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	0.138971	0.132090
TRANSFERHARCAMALARI	Düzy I (0)	3.073685	2.596625	11.72774	7.151207	0.625796	0.210059
d1TRANSFERHARCAMALARI	Birinci Fark I (1)	1.109794	-0.301627	0.150744	-2.235505	0.561209	0.168951
d2TRANSFERHARCAMALARI	İkinci Fark I (2)	-4.052543	-3.651536	-9.293933	-10.80802	X	X
YOKSULLUKORANI	Düzy I (0)	-3.727887	-3.746431	-3.663894	-3.743671	0.179941	0.101229
d1YOKSULLUKORANI	Birinci Fark I (1)	-8.456036	-8.348881	-11.31104	-11.43766	0.231665	0.231505
d2YOKSULLUKORANI	İkinci Fark I (2)	X	X	X	X	X	X
ISSIZLIKORANI	Düzy I (0)	0.6113	0.0312	0.8036	0.0350	0.5667	0.1712
d1ISSIZLIKORANI	Birinci Fark I (1)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.5000
d2ISSIZLIKORANI	İkinci Fark I (2)	-7.000411	-7.002812	-7.342651	-7.243019	0.0037	0.0034

-C: Sabit teriminin varlığında birim kök testinin uygulandığına işaret eder. -C&T: Sabit terim ve Trend'in varlığında birim kök testinin uygulandığına işaret eder. -Tabloda yer alan rakamlar ilgili birim kök test istatistikleridir. (X) işareti ise ilgili testin uygulanamayacağını ifade etmektedir. Örneğin I (1) davranışı sergileyen bir seriye, 2. kez fark alınıp tekrar birim kök testi uygulanamayacağından bu durum X olarak ifade edilmiştir.

Buna göre serilerin durağanlık durumunu açıklamak gerekirse; İktisadi Büyüme Oranı ve GINI Katsayısı I (0) düzeyinde durağan iken, Kayıtdışı Ekonomi, Hoşnutsuzluk Oranı, Yoksulluk Oranı, Faiz Oranı ve Enflasyon Oranı I (1) davranışı sergileyen bir seriye sahip iken, GSMH Miktarı, Transfer Harcamaları, Borç Stoku ve İşsizlik Oranı I (2) davranışı sergileyen bir seriye sahiptir. Kısaca özetlemek gerekirse, kullandığımız zaman serisinin durağan olması, serinin geçmişe ait çok az bilgi taşıması veya geçmişten gelen etkiye maruz kalmaması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla şok etkisi ya hiç olmayacak ya da etkisi geçici olacaktır ve dolayısıyla seriler ortalama etrafında hareket ederek dengeli bir süreç izleyecektir (Aksu, 2013).

4.2.Granger nedensellik testi

Granger nedensellik ilişkisinin anlamı, regresyonda bağımsız değişken X'in bağımlı değişken Y ile bir nedensellik ilişkisi içinde olduğudur ve bunun için iki temel koşulun sağlanması gerekir. Bunlardan birincisi; bağımlı değişken X'in, bağımsız değişken Y'yi tahmin etmeye aracılık etmesidir. İkinci varsayım ise, Y'nin X'i tahmin etmede etkili olmayacağıdır. Buna tek yönlü nedensellik denir. Nedensellik testlerinde, testlerin yönü önem arz eder, yani değişkenlerin bağımlı ve bağımsız olduğunu belirleme açısından çok önemlidir. Nedenselliğin yönü, iki veya daha çok değişkenin birbiri arasındaki ilişkilerin; tek yönlü mü, çift yönlü mü veya hiçbir ilişkinin olmamasını anlamada çok önemlidir. Granger nedensellik testi "kısa dönem" sürecinde bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki nedensellik analizine imkân sağlamaktadır. Eğer Ho hipotezi red edilirse bunun anlamı X'in Y ile Granger nedensellik ilişkisi içinde olduğudur. Granger nedensellik testinde hem X'ten Y'ye doğru hem de Y'den

X'e doğru olabilir. Bu durum, çift yönlü nedensellik olarak adlandırılır. $X \leftrightarrow Y$ olarak gösterilir (Granger, 1969).

$$y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \dots + \alpha_l y_{t-l} + \beta_1 x_{t-1} + \dots + \beta_l x_{t-l} + \epsilon_t$$

$$x_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_{t-1} + \dots + \alpha_l x_{t-l} + \beta_1 y_{t-1} + \dots + \beta_l y_{t-l} + u_t$$

Aşağıdaki tabloda Granger Nedensellik testi yapılmıştır. 1982-2020 yıllarını kapsayan değişkenlerin 2 gecikmeli olarak farkı alınıp, analizi yapılmıştır. Ekonometrik testlerin yapımında Eviews 12 sistemi kullanılmıştır.

Tablo 7: Granger Nedensellik Test Tablosu

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1982 2020
Lags: 2

Null Hypothesis:	Obs	F-Statistic	Prob.
GINI does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause GINI	37	2.04836 1.55745	0.0455 0.0262
BUYUME does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause BUYUME	37	1.06662 0.93647	0.0361 0.0025
BORCSTOKU does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause BORCSTOKU	37	4.34790 8.70198	0.0214 0.0010
ENFLASYON does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause ENFLASYON	37	1.09342 0.71666	0.3473 0.0461
HOSNUTSUZLUK does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause HOSNUTSUZLUK	37	1.05076 0.69683	0.3614 0.0056
KAYITDISI does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause KAYITDISI	37	1.52100 4.97792	0.2339 0.0131
TRANSFERHARC does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause TRANSFERHARC	37	7.73839 1.22420	0.0018 0.3074
ISSIZLIK does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause ISSIZLIK	37	0.65775 4.11859	0.5249 0.0256
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause GSMH GSMH does not Granger Cause YOKSULLUKORANI	37	1.13431 1.49259	0.3342 0.0400
BUYUME does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause BUYUME	37	0.99408 0.76013	0.3812 0.0459
BORCSTOKU does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause BORCSTOKU	37	1.00883 3.68890	0.3759 0.0362
ENFLASYON does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause ENFLASYON	37	0.48694 2.76293	0.6190 0.0782
HOSNUTSUZLUK does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause HOSNUTSUZLUK	37	0.43729 2.73629	0.6496 0.0800
KAYITDISI does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause KAYITDISI	37	2.39487 0.16603	0.0073 0.8477
TRANSFERHARC does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause TRANSFERHARC	37	0.35692 0.61777	0.0026 0.5454
ISSIZLIK does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause ISSIZLIK	37	0.66313 2.98359	0.5222 0.0648
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause GINI GINI does not Granger Cause YOKSULLUKORANI	37	0.28003 0.26118	0.0076 0.0318
BORCSTOKU does not Granger Cause BUYUME	37	0.91442	0.4110

BUYUME does not Granger Cause BORCSTOKU		0.31955	0.0288
ENFLASYON does not Granger Cause BUYUME	37	1.50881	0.2365
BUYUME does not Granger Cause ENFLASYON		0.79388	0.0608
KAYITDISI does not Granger Cause BUYUME	37	2.69622	0.0828
BUYUME does not Granger Cause KAYITDISI		1.31563	0.2824
TRANSFERHARC does not Granger Cause BUYUME	37	0.80204	0.0572
BUYUME does not Granger Cause TRANSFERHARC		0.43636	0.6502
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause BUYUME	37	2.42274	0.0048
BUYUME does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		3.20937	0.0537
ENFLASYON does not Granger Cause BORCSTOKU	37	1.60659	0.0163
BORCSTOKU does not Granger Cause ENFLASYON		1.01612	0.0734
KAYITDISI does not Granger Cause BORCSTOKU	37	1.69851	0.1990
BORCSTOKU does not Granger Cause KAYITDISI		4.76960	0.0154
TRANSFERHARC does not Granger Cause BORCSTOKU	37	10.1548	0.0004
BORCSTOKU does not Granger Cause TRANSFERHARC		0.77181	0.4706
ISSIZLIK does not Granger Cause BORCSTOKU	37	1.12193	0.3381
BORCSTOKU does not Granger Cause ISSIZLIK		3.85392	0.0317
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause BORCSTOKU	37	0.41166	0.0360
BORCSTOKU does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		0.28264	0.7557
HOSNUTSUZLUK does not Granger Cause ENFLASYON	37	0.26021	0.0025
ENFLASYON does not Granger Cause HOSNUTSUZLUK		0.43876	0.0487
KAYITDISI does not Granger Cause ENFLASYON	37	2.16711	0.0310
ENFLASYON does not Granger Cause KAYITDISI		0.71238	0.4981
TRANSFERHARC does not Granger Cause ENFLASYON	37	0.25326	0.0778
ENFLASYON does not Granger Cause TRANSFERHARC		1.87282	0.0701
ISSIZLIK does not Granger Cause ENFLASYON	37	0.33082	0.0208
ENFLASYON does not Granger Cause ISSIZLIK		5.63367	0.0080
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause ENFLASYON	37	1.28834	0.0096
ENFLASYON does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		2.65317	0.0859
TRANSFERHARC does not Granger Cause HOSNUTSUZLUK	37	0.24933	0.0008
HOSNUTSUZLUK does not Granger Cause TRANSFERHARC		1.70884	0.1972
ISSIZLIK does not Granger Cause HOSNUTSUZLUK	37	0.51061	0.6049
HOSNUTSUZLUK does not Granger Cause ISSIZLIK		5.61214	0.0081
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause HOSNUTSUZLUK	37	1.55819	0.2261
HOSNUTSUZLUK does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		2.69880	0.0526
TRANSFERHARC does not Granger Cause KAYITDISI	37	3.93969	0.0295
KAYITDISI does not Granger Cause TRANSFERHARC		0.15665	0.8557
ISSIZLIK does not Granger Cause KAYITDISI	37	1.17421	0.3220
KAYITDISI does not Granger Cause ISSIZLIK		5.70017	0.0076
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause KAYITDISI	37	2.16723	0.9310
KAYITDISI does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		0.07040	0.0322
ISSIZLIK does not Granger Cause TRANSFERHARC	37	4.27653	0.0226
TRANSFERHARC does not Granger Cause ISSIZLIK		3.00664	0.0636
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause TRANSFERHARC	37	0.08778	0.9162
TRANSFERHARC does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		0.16597	0.0478
YOKSULLUKORANI does not Granger Cause ISSIZLIK	37	3.71743	0.0353
ISSIZLIK does not Granger Cause YOKSULLUKORANI		0.23863	0.7891

** Granger nedensellik testinin analizi, I (2) gecikmeli olarak 37 gözlem sonucunda değişkenler arasında ortaya çıkan nedensellik ilişkilerini şu şekilde belirtmek mümkündür; GSMH ile GINI katsayısı arasında doğrusal çift yönlü ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. GSMH ile Borç Stoku arasında doğrusal çift yönlü ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. İşsizlikten GSMH'ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki mevcuttur. Yine Enflasyon oranından GSMH'ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki mevcuttur. Hoşnutsuzluk Oranından GSMH'ya doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki mevcuttur. Kayıtdışı Ekonomi'den GSMH'ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Yoksulluk Oranından GSMH'ya doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki mevcuttur. GSMH'dan Transfer harcamalarına doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki saptanmıştır. İşsizlik Oranından GSMH'ya doğru tek yönlü ve negatif bir ilişki mevcuttur. İşsizlik oranından yoksulluk oranına tek yönlü ve pozitif bir ilişki mevcuttur. Uzun dönemde bu durum daha belirgindir. Yoksulluk oranından transfer harcamalarına doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. İşsizlik oranı ile transfer harcamaları arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi mevcuttur. Yoksulluk oranından kayıtdışı ekonomiye doğru pozitif bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Kayıtdışı ekonomiden transfer harcamalarına doğru bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Enflasyon oranı ile yoksulluk oranı arasında ilginç bir şekilde çift yönlü bir ilişki bulgulanmıştır. Hoşnutsuzluk oranından transfer harcamalarına doğru pozitif ve tek yönlü bir ilişki bulunmuştur. İktisadi büyüme oranından Gini katsayısına doğru tek yönlü ve pozitif bir ilişki mevcuttur. Enflasyon oranı ile transfer harcamaları arasında pozitif ve çift yönlü nedensellik ilişkisi bulgulanmıştır. Toplam Borç Stokundan yoksulluk oranına doğru tek yönlü ve pozitif ilişki saptanmıştır. İşsizlik oranından toplam borç stokuna doğru tek yönlü ve pozitif bir nedensellik mevcuttur. Enflasyon oranı ile borç stoku arasında çift yönlü ilişki bulunmuştur. Kayıtdışı ekonomiden borç stokuna doğru tek yönlü bir ilişki bulgulanmıştır. Büyüme oranı, borç stoku, enflasyon ve hoşnutsuzluk oranından Gini katsayısına doğru ayrı ayrı tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu arada Gini katsayısı ile Yoksulluk oranı arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. İşsizlik oranı ile enflasyon oranı arasında çift yönlü bir ilişki bulgulanmıştır. Enflasyon oranından kayıtdışı ekonomiye doğru bir ilişki saptanmıştır. İlginç bir sonuçta yoksulluk oranı ile iktisadi büyüme oranı arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Bu sonuçları analiz etmek gerekirse; iktisadi büyümeye rağmen yoksulluk oranı artmaktadır. Fakirlik kısır döngüsünü Gini katsayısı ile yoksulluk oranı ilişkisinde görmek mümkündür. Enflasyon oranı hem borç stokunu arttırmakta hem de yoksulluk oranını arttırmaktadır. İşsizlik hem yoksulluk oranını artırırken hem de toplam borç stokunu arttırmaktadır. Yoksulluk oranı arttıkça hem transfer harcamaları artmaktadır hem de kayıtdışı ekonomiye doğru bir kayma görülmektedir. İşsizlik oranı, hoşnutsuzluk oranını arttırmaktadır. Kayıtdışılık ülkenin borç stokunu arttırmaktadır. Aynı zamanda kayıtdışı ekonomi yoksulluk oranının artışına da neden olmaktadır. Enflasyon oranı ile işsizlik oranı ilginç bir şekilde birbirini arttırmaktadır. Yine bir diğer sonuç ise, enflasyon oranı iktisadi büyümeyi arttırmaktadır (sıcak para yolu ile olabilir). Borç stokundaki artışta iktisadi büyümeyi arttırmaktadır. Diğer bir ilginç tespit ise, büyümenin kayıt dışılığı arttırmasıdır. Gini katsayısındaki artışın, borç stokunda ve kayıtdışı ekonominin artmasında etkisi saptanmıştır.

Tablo 8: Granger Nedensellik Testinin İlişki Yönü

BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER	NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN YÖNÜ	BAĞIMLI DEĞİŞKEN
BÜYÜME ORANI (%)	↔	GSMH
GINI KATSAYISI	↔	GSMH
ENFLASYON ORANI (%)	→	GSMH
FAİZ ORANI (%)	→	GSMH
BORÇ STOKU	↔	GSMH
KAYITDIŞI EKONOMİ	→	GSMH
YOKSULLUK ORANI (%)	→	GSMH
TRANSFER HARCAMALARI	←	GSMH
HOŞNUTSUZLUK ORANI	→	GSMH
İŞSİZLİK ORANI	→	GSMH

Yukarıdaki tabloda yer alan \rightarrow işareti, ilgili bağımsız (ve/veya bağımlı) değişkenin, bağımlı (ve/veya bağımsız) değişkenin Granger nedeni olduğunu ifade etmektedir. Yukarıda ifade edildiği üzere, bu ideal durumu yansıtmaktadır. \leftrightarrow İşareti, GSMH'nin ilgili değişkenin Granger nedeni olduğunu, aynı zamanda, ilgili değişkenin de GSMH'nin Granger nedeni olduğunu ifade etmektedir. X İşareti, değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisinin söz konusu olmadığını ifade etmektedir.

4.3.En küçük kareler (EKK) yöntemi testi

Alman matematikçi Gauss tarafından geliştirilen EKK (Ordinary Least Square-OLS) yöntemi, istatistiksel özelliklerinden dolayı regresyon analizlerinde çok sık kullanılan bir yöntemdir (Kutlar, 2009:14). Ana kütlede tesadüfi olarak belirlenmiş X ve Y değerlerine arasındaki ilişkiyi tahmin etmede kullanılan bir yöntem olup, EKK metodu en küçük hata kare toplamını verecek $\sum_{k=0}^n (e_i^2)$ olan β_0 ve β_1 değerlerini bulmaktadır. Buna göre ana kütle regresyon denklemi;

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \mu_1 \quad \text{şeklinde yazmak mümkündür (Yıldıztan, 2017).}$$

Bu çalışmada GSMH (İktisadi Büyüme) değişkenleri bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. X ve Y değişkenlerine ait noktaların hepsine birden en yakın geçecek olan doğrunun belirlenmesinde kullanılan bir metottur. Regresyon eşitliğinin bilinmeyen a ve b parametrelerinin tahmini, gözlenen veri çiftlerinin (X_i ; Y_i) oluşturduğu noktalar ile regresyon doğrusu arasındaki sapmaların kareleri toplamını en küçük yapacak şekilde gerçekleştiren yöntemdir.

4.4. En küçük kareler (EKK) yöntemi testi

Dependent Variable: GSMH

Method: Least Squares (EKK)

Sample: 1982-2020

Included Observations: 39

Tablo 9: EKK Testi Sonuç Tablosu

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOGGINI	4.324.397	235768.0	1.834.175	0.0066
LOGBUYUME	3.506.922	1.729.106	0.202817	0.0406
LOGBORCSTOKU	1.892.647	0.376448	5.027.649	0.0000
LOGENFLASYON	-8.682.841	78507.62	-0.110599	0.9127
LOGHOSNUTSUZLUK	7.179.073	78524.48	0.091425	0.9278
LOGKAYITDISI	-2.791606	2.13E-06	-1.309.003	0.0005
LOGTRANSFERHARC	-0.001654	0.000373	-4.440.198	0.0001
LOGISSIZLIK	-1.281506	78765.74	-0.162698	0.8718
LOGYOKSULLUKORANI	-7.461.086	4.444.508	-1.678.720	0.0006
R-squared	0.910527	Mean dependent var		530597.6
Adjusted R-squared	0.886667	S.D. dependent var		221043.6
S.E. of regression	74414.24	Akaike info criterion		2.547.186
Sum squared resid	1.66E+11	Schwarz criterion		2.585.576
Log likelihood	-4.877.012	Hannan-Quinn criter.		2.560.960
Durbin-Watson stat	0.988868	F-statistic		2359.658
		Prob(F-statistic)		0.000000

**Denklemden eğim terimleri ve sabit terim ($p = 0.0000$) anlamlıdır. Hesaplanan F değeri $\dagger\dagger$ 2359.658 ve F istatistiğine ait p (olasılık) değeri 0.000 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlara göre model tümüyle anlamlıdır. AIC, SC, HQ değerleri birbiriyle anlamlı

$\dagger\dagger$ Tek yönlü varyans analizinde (ANOVA) iki veya daha fazla örneklem ortalamasının farklı evren ortalamalarını gösterip göstermediğini görebilmek üzere bir faktör için tüm örneklem ortalamalarını karşılaştırmak için kullanılan istatistiktir. Bu değer F oranına eşittir.

durumdadır. 9 bağımsız değişken bağımlı değişkeni (GSMH'nın) açıklama değerini gösteren R açıklayıcı değeri 0.8866 gibi yüksek bir değer ihtiva etmektedir. Durbin-Watson (DW) test istatistiği 0.988 ile 1'e yaklaşmaktadır. Otokorelasyon yoktur. Eğim terim yorumunu ve etkilerini şu şekilde belirtmek mümkündür; *Gini Katsayısında (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 4.324 artırmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *İktisadi Büyüme Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 3.506 oranında yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Enflasyon Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 8.68 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *Faiz Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 2.0037 oranında azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *Hoşnutsuzluk Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 7.17 yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Kayıt Dışı Ekonomi (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 2,79 oranında azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *İşsizlik Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 1.28 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). *Yoksulluk Oranındaki (logaritması alınmış) bir birimlik düşüş, GSMH'yı (logaritması alınmış) 7.46 yükseltmektedir (diğer değişkenler sabitken). *Transfer Harcamaları Miktarı (logaritması alınmış) bir birimlik artış, GSMH'yı (logaritması alınmış) 0.001 azaltmaktadır (diğer değişkenler sabitken). Yani yukarıdaki test çıkarım sonucu olarak; Transfer Harcamaları oranı %100 arttığında, GSMH %1 azalmaktadır. Kayıtdışı Ekonomi %10 arttığında, GSMH %27 azalmaktadır. İşsizlik Oranı %10 arttığında GSMH %12 azalmaktadır. Enflasyon oranları %1 arttığında ise, GSMH %8,6 azalmaktadır. Gini katsayısındaki %10'luk artış, GSMH'da %43,2 oranında artış meydana getirmektedir. Borç Stoku Miktarı %10 arttığında ise, GSMH üzerinde %18,9 oranında artış meydana gelmektedir. En küçük kareler yöntemine göre; GSMH üzerinde enflasyon oranı, kayıtdışı ekonomi, işsizlik oranı, yoksulluk oranı ve transfer harcamaları büyümeyi (GSMH) düşürürken, hoşnutsuzluk oranı, borç stoku ve Gini katsayısı büyüme (GSMH) üzerinde arttırıcı etki yapmaktadır.

4.5. VAR modeli tahmin analizi

C.A. Sims tarafından geliştirilen VAR modeli, Granger nedensellik test modelini örnek alır (Ertek, 2000; ayrıca bkz: Sims, 1980). Var modelinde yer alan tüm değişkenler içseldir. Değişkenlerin her biri kendi gecikmeli değerleriyle sistemde yer alan tüm değişkenlerin gecikmeli değerlerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak tanımlanır (Kennedy, 2006). Modeldeki tüm değerlerin sağ tarafında gecikmeli değerler yer alacağından EKK yöntemi ile bulunacak parametrelerin tahmin değerleri daha doğru olacaktır (Ertek, 2000). Var modellerinin tercih edilmesinin nedeni; değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru biçimde ortaya çıkarır ve VAR model yapısı durağan olmayan zaman serilerinin incelenmesinde bir temel oluşturur (Kennedy, 2006). Bir ekonometrik modelde bazı değişkenler modeldeki diğer değişkenler tarafından açıklanırken, bazı değişkenler ise açıklayıcı görevini yapmaktadır. Bir denklem modelinde açıklanan değerlere içsel (endojen) değişkenler, açıklayıcı değişkenlere ise, dışsal (ekzojen) değişkenler denilmektedir (Kutlar, 2009). VAR modelleri değişkenler arasında eş bütünleşme (cointegration) olmadığında ve durağanlığı sağlanmış serilerde başarılı sonuçlar vermektedir. VAR modelleri, tanımlama yapmak, uzun boyutlu ve karmaşık analizlerde tahminde bulunmanın yanında, yapısal analizlerde çıkarımlarda bulunmak ve iktisadi politika analizlerinde olumlu perspektifler üretmek için kullanılabilir. VAR sisteminde bağımlı değişkenlerin (GSMH'nın) gecikmeli değerlerinin modelde yer alması, geleceğe yönelik (forecast) güçlü tahminlerin yapılmasını ve analizini mümkün kılmaktadır.

Vektör Otoregresyon (VAR) Analizi (Vector Autoregression Estimates)

Örnekleme Sample (Adjusted):1982-2020

Included Observations :37 After Adjustments

Tablo 10: VAR Testi Analiz Sonuç Tablosu

	GSMH	GINI	BUYUME	BORCSTOKU	ENFLASYON	HOSNUTSUZLUK	KAYTIDISI	TRANSFERHARC	ISSIZLIK	YOKSULLUKORANI
R-squared	0.985663	0.911024	0.610016	0.998753	0.917189	0.912217	0.981327	0.995761	0.910817	0.662175
Adj. R-squared	0.967742	0.799805	0.122536	0.997193	0.813676	0.802489	0.957985	0.990461	0.799338	0.239894
Sum sq. resids	2.45E+10	0.006724	871.9354	3.74E+09	2708.796	2665.091	3.10E+20	5.54E+15	8.268257	120.3736
S.E equation	39108.74	0.020500	7.382138	15287.48	13.01152	12.90613	4.40E+09	18599816	0.718864	2.742872
F-statistic	55.00097	8.191221	1.251366	640.5572	8.860608	8.313413	42.04200	187.9044	8.170288	1.568091
Log likelihood	-4.282.334	106.8392	-1.109.570	-3.934.788	-1.319.275	-1.316.266	-8.585.903	-6.563.221	-2.477.858	-7.432.485
Akaike AIC	24.28289	-4.639.957	7.132810	22.40426	8.266354	8.250088	47.54542	36.61201	2.474518	5.152694
Schwarz SC	25.19719	-3.725.652	8.047114	23.31857	9.180659	9.164392	48.45973	37.52631	3.388823	6.066999
Mean dependent	544952.8	0.448214	3.913514	303060.4	39.25946	47.94324	2.17E+10	1.29E+08	8.656757	21.13216
S.D. dependent	217750.2	0.045818	7.880748	288569.0	30.14353	29.04025	2.15E+10	1.90E+08	1.604774	3.146071
	Determinant resid covariance (dof adj.)	2.58E+48								
	Determinant resid covariance	5.89E+44								
	Log likelihood	-2.432.119								
	Akaike information criterion	142.8172								
	Schwarz criterion	151.9603								
	Number of coefficients	210								

Tablo 11: Gelir Dağılımı – Büyüme – Diğer Değişkenler Arasındaki İlişkiler

Değişkenler	İlişki Türü	Sonuç / Değerlendirme
İktisadi Büyüme → Gelir Dağılımı (Gini)	Tek yönlü (-)	İktisadi büyüme arttıkça gelir dağılımı bozulmaktadır.
Gelir Dağılımı (Gini) ↔ Yoksulluk	Çift yönlü	Gelir dağılımı bozuldukça yoksulluk artmakta; yoksulluk arttıkça gelir dağılımı daha da kötüleşmektedir.
İktisadi Büyüme ↔ Yoksulluk	Çift yönlü	Büyüme yoksulluğu azaltamamış, aksine bazı dönemlerde artırmıştır.
Enflasyon → Yoksulluk	Tek yönlü (+)	Enflasyon, düşük gelirli grupların alım gücünü düşürerek yoksulluğu artırmaktadır.
İşsizlik ↔ Enflasyon	Çift yönlü	İşsizlik ve enflasyon birbirini besleyen bir döngü içindedir.
Kayıtdışı Ekonomi → Yoksulluk & Borç Stoku	Tek yönlü (+)	Kayıtdışılık, gelir paylaşımını bozarak hem yoksulluğu hem de kamu borcunu artırmaktadır.
Transfer Harcamaları ↔ Yoksulluk	Çift yönlü	Transfer harcamaları yoksulluğu azaltabilmekte, fakat yetersiz kaldığında etkisizleşmektedir.
Transfer Harcamaları ↔ Enflasyon	Çift yönlü	Sosyal transferler bazı dönemlerde enflasyonu artırıcı etki yapmaktadır.
Kuznets Ters-U Hipotezi	Kısmen geçerli	Gelir dağılımı-büyüme ilişkisi ters U şeklinde doğrulanmıştır, ancak otomatik değil, politik ve tarihsel koşullara bağlıdır.

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur.

5. Sonuç

Gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki ilişki, literatürde uzun yıllardır tartışılmakta ve farklı teoriler çerçevesinde incelenmektedir. Klasik teoriler eşitsizliğin sermaye birikimini teşvik ederek büyümeyi artırabileceğini öne sürerken, modern yaklaşımlar adaletsiz gelir dağılımının özellikle beşerî sermaye ve talep yetersizliği yoluyla büyümeyi olumsuz etkilediğini göstermektedir (Kuznets, 1963; Aksu, 2020). Bu bağlamda, makalede de vurgulandığı üzere, gelir dağılımı ve büyüme arasındaki ilişki doğrusal değil, bağlama ve döneme göre değişen karmaşık bir yapıya sahiptir. Ampirik analizler, özellikle Kuznets'in ortaya koyduğu “ters U hipotezi”nin belirli koşullarda geçerli olduğunu, fakat küreselleşme,

finansal serbestleşme ve teknolojik dönüşümle birlikte bu modelin tek başına açıklayıcı olmaktan uzaklaştığını göstermektedir. Piketty (2014; aktaran bkz: Aksu, 2020) ise uzun dönemli veriler üzerinden gelir dağılımındaki eşitsizliklerin zamanla arttığını ve bunun kapitalist sistemin yapısal bir sonucu olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla günümüz dünyasında eşitsizliği azaltmak için sadece ekonomik büyümeye güvenmek mümkün değildir. Türkiye özelinde yapılan analizler, Gini katsayısı ve P80/P20 oranı gibi göstergelerle gelir eşitsizliğinin 2000’li yıllardan itibaren dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koymaktadır. 2006’da 0.428 olan Gini katsayısı 2022’de 0.406’ya gerilese de 2009 ve 2019 gibi kriz yıllarında artış göstermesi, ekonomik dalgalanmaların gelir adaletini doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır (Aksu, 2024). Bu durum, büyüme ile gelir dağılımı arasındaki ilişkinin istikrarlı bir zeminde sürdürülebilmesi için makroekonomik kırılmalıkların azaltılması gerektiğini göstermektedir. Makalede öne çıkan bir diğer bulgu, kamu maliyesi politikalarının gelir dağılımını doğrudan etkilediğidir. Transfer harcamalarının gelir eşitsizliğini azaltıcı, cari harcamaların ise artırıcı etkiler yarattığı sonucuna ulaşılmıştır (Demiryürek, 2018; aktaran bkz: Aksu, 2020). Bu bağlamda sosyal devletin güçlendirilmesi, transfer harcamalarının etkinleştirilmesi ve vergi adaletinin sağlanması gelir dağılımı açısından kritik bir önem taşımaktadır. Ayrıca, işsizlik, kayıt dışı ekonomi, sendikal örgütlenme eksiklikleri ve kadınların işgücüne katılım oranının düşüklüğü gibi yapısal sorunlar, gelir dağılımı bozukluğunu artıran unsurlar arasında yer almaktadır (Aksu, 2021; OECD, 2020). Bu sorunlar çözülmediği sürece büyüme, geniş halk kesimlerine yansımamakta ve sosyal refah artışı sınırlı kalmaktadır. Dünya ölçeğinde bakıldığında, küresel servetin çok küçük bir azınlığın elinde yoğunlaşması, gelir dağılımı tartışmalarını daha da kritik hale getirmektedir. 2024 itibariyle dünya toplam servetinin yaklaşık %48’inin nüfusun yalnızca %1,6’sı tarafından kontrol edilmesi (Aksu, 2024), kapitalist sistemin eşitsizlik üreten yapısını açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, ulusal düzeydeki politikaların yanı sıra küresel ölçekte de iş birliği ve düzenlemelerin gerekliliğine işaret etmektedir.

Granger nedensellik testleri ve ekonometrik analizler şu sonuçları göstermektedir:

Gini katsayısı ↔ Yoksulluk oranı: Çift yönlü ilişki vardır. Yoksulluk artışı gelir dağılımını bozarken, bozuk gelir dağılımı da yoksulluğu artırmaktadır.

Büyüme ↔ Yoksulluk: Çift yönlü ilişki bulunmuştur. Türkiye’de büyümeye rağmen yoksulluk artışı gözlenmektedir.

Enflasyon → Yoksulluk: Enflasyon hem borç stokunu hem de yoksulluğu artırmaktadır.

İşsizlik ↔ Enflasyon: Çift yönlü ilişki saptanmıştır; her iki değişken birbirini beslemektedir.

Kayıtdışı Ekonomi → Borç Stoku & Yoksulluk: Kayıtdışılık, gelir paylaşımını bozarak borç stokunu ve yoksulluğu artırmaktadır.

Transfer Harcamaları ↔ Yoksulluk & Enflasyon: Sosyal transferler ile hem yoksulluk hem de enflasyon arasında çift yönlü ilişkiler vardır

Sonuç olarak, iktisadi büyüme ve gelir dağılımı arasındaki ilişkinin tek yönlü değil, çift yönlü bir etkileşim içerdiği görülmektedir. Adil olmayan gelir dağılımı, büyümenin sürdürülebilirliğini zayıflatırken, kapsayıcı büyüme politikaları hem gelir adaletini hem de toplumsal refahı artırmaktadır. Bu nedenle politika yapıcılarının, yalnızca büyüme oranlarına odaklanmak yerine, büyümenin toplumun tüm kesimlerine yayılmasını sağlayacak eğitim, sağlık, istihdam ve vergi reformu gibi kapsayıcı politikaları hayata geçirmesi gerekmektedir. Özetle, gelir dağılımı ile iktisadi büyüme arasındaki denge, sürdürülebilir kalkınmanın en kritik unsurudur. Eşitsizlikleri azaltıcı politikalar uygulanmadığı takdirde, büyüme rakamlarının artışı refah artışına dönüşemeyecektir.

Kaynaklar

- Acar, İ., 2015. Türkiye’de gelir dağılımı. *Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 4(4): 42-59.
- Acemoğlu, D., Robinson James, A., 2014. Ulusların Düşüşü, Güç, Zenginliğin ve Yoksulluğun Kökenleri, Doğan Kitap, 7. Baskı, İstanbul.
- Adelman, I., Morris, C.T., 1973. Economic Growth and Social Equity in Developing Countries, Stanford CA: Stanford University Press.
- Ahluwalia Montek, S., 1976. Inequality, poverty and development. *Journal of Development Economics*, 3(4): 307-342.
- Ak, M.Z., Altıntaş, N., 2016. Kuznets’in ters U eğrisi bağlamında Türkiye’de gelir eşitsizliği ve ekonomik büyüme ilişkisi: 1986-2012. *Maliye Araştırmaları Dergisi*, 2(3): 93-102.
- Aksu, L., 1998. Dünyada ve Türkiye’de Nüfus Analizleri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Sosyoloji Metodoloji Araştırmalar Merkezi Yayınları, Çantay Kitabevi, İstanbul.
- Aksu, L., 2013. Türkiye’de iktisadi büyümenin kaynakları. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
- Aksu, L., 2014. İktisat ekollerinin iktisadî büyüme konusundaki düşünceleri ve modellerinin analizi. *Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi*, 208: 351-392.
- Aksu, L., 2016. Türkiye’de beşerî sermayenin önemi: iktisadi büyüme ile ilişkisi, sosyal ve stratejik analizi. *İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi*, 3(2): 68-129.
- Aksu, L., 2017. Türkiyede istihdam, verimlilik ve iktisadi büyüme ilişkilerinin analizi. *İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi*, 4(1): 39-94.
- Aksu, L., 2018a. İşsizlik, suç, boşanma, intihar oranları ile iktisadi büyüme ilişkisinin; nedensellik testleri ile analizi: Türkiye örneği. *Journal of Economic Policy Researches*, 5(2): 58-100.
- Aksu, L., 2018b. İktisadi Büyüme, İktisat Okullarının Bakış Açısı ve Türkiye, İKSAD Publishing House, I. Baskı, Ankara.
- Aksu, L., 2018c. Türkiye’de eğitim ve sağlık ile iktisadi büyüme ilişkilerinin nedensellik testleri ile analizleri; sosyal, ekonomik ve stratejik perspektif analizleri. *Social Sciences Studies Journal*, 4(20): 3611-3641.
- Aksu, L., 2018d. Türkiye’de bilim ve teknoloji ile iktisadi büyüme ilişkilerinin; sosyal, ekonomik ve stratejik analizi. *Social Sciences Studies Journal*, 4(20): 2635-2670.
- Aksu, L., 2019. Türkiye’de kayıt dışı ekonomi: “türkkart” sisteminin uygulanması; ekonometrik ve stratejik analizleri. *Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi*, 21: 67-112.
- Aksu, L., 2020. Gelir Dağılımı ile Yoksulluğun İktisadi Büyüme ile İlişkisi: Türkiye Örneği, Güncel İktisat Çalışmaları II. Akademisyen Kitabevi, Ankara.
- Aksu, L., 2021. 21. Yüzyılda Türkiye'nin Ekonomik, Sosyal ve Stratejik Analizleri, İKSAD Publishing House, I. Baskı, Ankara.
- Aksu, L., 2024. Dünyada ve Türkiye’de Nüfus Politikaları ve Analizleri (Strateji, Teori ve Kavramlar), İKSAD Publishing House, I. Baskı, Ankara.

- Aksu, Ö.A., 1993. Gelir ve Servet Dağılımı. İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayınları, Yayın No:539, İstanbul.
- Aktan, C.C., 2004. Yeni İktisat Okulları, Seçkin Yayınları, Birinci Basım, Ankara.
- Aktan, C.C., Vural, İ.Y., 2002. Gelir Dağılımında Adalet (siz) lik ve Gelir Eşit (siz) liği: Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri. Yoksullukla Mücadele Stratejileri. Hak-İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara.
- Allen, R.G.D., 1964. Statics for Economists, Mc-Millan, UK, pp. 133-152.
- Alesina, A., Rodrik, D., 1991. Distributive Politics and Economic Growth. National Bureau of Economic Research, NBER Working Paper No:3668.
- Alper, Y., Tokol, A., 2012. Sosyal Politika, Dora Yayıncılık, Bursa.
- Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G., 2019. Dünya Eşitsizlik Raporu. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, I. Baskı, No:4385, İstanbul.
- Anand, S., Kanbur, S.R., 1993. Inequality and development a critique. *Journal of Development Economics*, 41(1): 19-43.
- Angeles, L., 2010. An alternative test of kuznets hypothesis. *The Journal of Economic Inequality*, 8(4): 463-473.
- Argun, A.İ., 2016. Gelişmekte olan ülkelerde finansal gelişme ve gelir eşitsizliği. *İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, (1): 61-74.
- Arpacıoğlu, Ö., Yıldırım, M., 2011. Dünyada ve Türkiye’de yoksulluğun analizi. *Ömer Halisdemir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 4(2): 60-76.
- Atkinson, A.B., 1970. On the measurement of inequality. *Journal of Economic Theory*, 2: 244–263.
- Bahmani-Oskooee, M., Gelan, A., 2008. Kuznets inverted-u hypothesis revisited: a time-series approach using us data. *Applied Economics Letters*, 15(9): 677-681.
- Banerjee, A., Newman, A., 1993. Occupational choice and the process of development. *Journal of Political Economy*, 101(2): 274-298.
- Barro, R.J., 1996. Determinants Of Economic Growth: A Cross-Country Empirical Study, NBER Working Paper 5698, National Bureau Of Economic Research 1050, Massachusetts Avenue Cambridge, MA 02138.
- Barro, R.J., 2000. Inequality and growth in a panel of countries. *Journal of Economic Growth*, 5(1): 5-32.
- Barro, R.J., 2008. Inequality and Growth Revisited. Working Papers on Regional Economic Integration, No:11, Asian Development Bank.
- Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., 2010. İktisat, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 8. Baskı, İstanbul.
- Bellù, L.G., Liberati, P., 2005. Social Welfare Analysis of Income Distributions: Ranking Income Distributions with Generalised Lorenz Curves. MPRA Paper 30108, University Library of Munich, Germany.
- Berman, E., Bound, J., Griliches, Z., 1994. Changes in the demand for skilled labor within u.s. manufacturing: evidence from the annual survey of manufactures. *The Quarterly Journal of Economics*, 109(2): 367-397.

- Blank, R.M., Blinder, A.S., 1985. Macroeconomics, Income Distribution and Poverty. NBER Working Paper, No. 1567.
- Bocutođlu, E., Berber, M., elik, K., 2006. Makro İktisada Giriř, Derya Kitabevi, 5. Baskı, Trabzon.
- Bollerslev, T., 1986. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3): 307-327.
- Bollerslev, T., Engle, R.F., Nelson, D.B., 1986. ARCH Models. *Handbook of Econometrics*, 4: 2959-3038.
- Bollerslev, T., Chou, R., Kroner, K.F., 1992. ARCH modeling in finance: A review of the theory and empirical evidence. *Journal of Econometrics*, 52(1-2): 5-59.
- Bourguignon, F., 1979. Decomposable income inequality measures. *Econometrica*, 47(4): 901–920.
- Bourguignon, F., Morrisson, C., 1990. Income distribution, development and foreign trade: a cross-sectional analysis. *European Economic Review*, 34(6): 1113–1132.
- Bowman, K., 1997. Should the kuznets effect be relied on to induce equalizing growth: evidence from post 1950 development. *World Development*, 25(1): 127-143.
- Brady, D., 2009. Rich Democracies, Poor People: How Politics Explain Poverty? Oxford University Scholarship Online Press: 170.
- Bulir, A., 2001. Income inequality: does inflation matter? *IMF: Staff Papers*, 48(1): 139-159.
- Bükey, A.M., 2020. Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Gelir Dağılımı: 1994, 2001 ve 2008 Krizleri Tecrübesi. İksad Publishng House, Ankara.
- Campano, F., Salvatore, D., 1988. Economic development, income inequality, and kuznets’ u-shaped hypothesis. *Journal of Policy Modeling*, 10(2): 265–280.
- Carter, M.R., Barrett, C.B., 2006. The economics of poverty traps and persistent poverty: an asset-based approach. *Journal of Development Studies*, 42(2): 178-199.
- Chang, J.Y., Ram, R., 2000. Level of development, rate of economic growth, and income inequality. *Journal of Economic Development and Cultural Change*, 48(4): 787-799.
- Chenery, H., Syrquin, M., 1975. Patterns of Development, 1950-1970. A World Bank Research Publication Washington, D.C.: Oxford University Press, No:11913.
- Chen, B.L., 2003. An inverted-u relationship between inequality and long-run growth. *Economics Letters*, 78(2): 205-212.
- Cook, P., Uchida, Y., 2008. Structural change, competition and income distribution. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 48(2): 274-286.
- Cowell, F.A., 2009. Measuring Inequality. Oxford University Press, UK., 1-255.
- Cromwell, J., 1977. The size distribution of income: an international comparison. *Review of Income and Wealth*, 23(3): 291–308.
- alışkan, ř., 2010. Türkiye’de Gelir Eřitsizliđi ve Yoksulluk, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Siyaset Konferansları, 59: 89-132.
- elik, K., 2015. Makro İktisada Giriř, Celepler Matbaacılık Yayın, 6.Baskı, Trabzon.

- Çetin, B.I., 2013. İktisadi Sistemler Bağlamında Gelir Dağılımı- Kredi Ekonomisi İlişkisi ve Türkiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 41, Ankara.
- Çetinkaya, Ş., 2012. Türkiyede Sosyal Yardımlaşma Müessesesi: Durum Analizi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.
- Dağdemir, Ö., 2008. Küreselleşmenin gelişmekte olan ülkelerde gelir dağılımı üzerindeki etkileri. *İktisat İşletme ve Finans Dergisi*, 23(265): 114-129.
- Dalton, H., 1920. The measurement of inequality of incomes. *Economic Journal*, 30: 351.
- Dawson, P.J., 1997. On testing Kuznets' economic growth hypothesis. *Applied Economics Letters*, 4(7): 409-410.
- Destek, M.A., Okumuş, İ., Manga, M., 2017. Türkiye'de finansal gelişim ve gelir dağılımı ilişkisi: finansal kuznets eğrisi. *Doğuş Üniversitesi Dergisi*, 18(2): 153-165.
- Dickey, D.A., Fuller, W.A., 1979. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. *Journal of the American Statistical Association*, 74: 427-431.
- Dickey, D., Fuller, W.A., 1981. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. *Econometrica*, 49: 1057-1072.
- Deininger, K., Squire, L., 1998. New ways of looking at old issues: inequality and growth. *Journal of Development Economics*, 57(2): 259-287.
- Demiryürek, T.Ü., 2018. Kamu Harcamalarının Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Desbordes, R., Verardi, V., 2012. Refitting the Kuznets curve. *Economics Letters*, 116(2): 258-261.
- Deutsch, J., Silber, J., 2004. Measuring the impact of various income sources on the link between inequality and development: Implications for the Kuznets curve. *Review of Development Economics*, 8(1): 110-127.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 1987. Hanehalkı Gelir ve Tüketim Harcamaları Araştırması Gelir Dağılımı, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 1994. Hanehalkı Gelir Dağılımı Anket Sonuçları, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 1994. Hanehalkı Gelir Dağılımı Anketi Sonuçları; Seçilmiş 19 İl Merkezine Göre %20, %10, %5 ve %1'lik Gelir Dağılımı, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 2002. Haber Bülteni, 2002 Yoksulluk Çalışması, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 2004. İstatistik Yıllığı, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 2004. Yoksulluk Çalışması, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 2006. Yoksulluk Çalışması, Ankara.
- DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 2007. İstatistik Yıllığı, Ankara.
- DİE-WB Türkiye, 2004. Ortak Yoksulluk Değerlendirme Raporu, Ankara.
- Dinler, Z., 2008. İktisada Giriş, 14. Baskı, Ekin Basım Yayın, Bursa.

- Dişbudak, C., Süslü, B., 2009. Kalkınma ve bireysel gelir dağılımı: kuznets hipotezi Türkiye için geçerli mi?. *Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 9(18): 146-166.
- Doğan, C., Tek, M., 2007. Türkiye’de gelir dağılımının toplanma oranı yöntemiyle analizi. *Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 3(2): 93-119.
- Dooley, P.C., 1991. Marshall’s parable of the meteoric stones: rent, quasi-rent and interest. *American Journal of Economic and Sociology*, 50(2): 197-206.
- DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 1997. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyon Raporu, 7. Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayınları, Yayın No: DPT: 2599-ÖİK: 610, Ankara.
- DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 2001. Gelir Dağılımının İyileştirilmesi ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyon Raporu, 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT Yayınları, Yayın No: DPT: 2599-ÖİK: 610, Ankara.
- DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 2004. Türkiye İktisat Kongresi, Çalışma Grubu Raporları – I, Cilt: 1-15, İzmir. (Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Raporu) (<http://ekutup.dpt.gov.tr/ekonomi/tik2004/cilt11.pdf>). 1-49.
- Devlet Planlama Teşkilatı DPT, 2007. Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele Özel İhtisas Komisyonu Raporu. DPT: 2742-ÖİK: 691, 9.Kalkınma Planı (2007-2013), Ankara.
- DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), 2007. Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (1950-2006), Ankara.
- Durusoy, S., Köse, S., Karadeniz, O., 2007. Türkiye’de Eğitim ve Beşerî Sermaye, Gazi Kitabevi, Ankara.
- Edizdoğan, N., 2004. Kamu Maliyesi, Ekin Yayınları, 8. Baskı, Bursa.
- Eğilmez, M., Kumcu, E., 2015, Ekonomi Politikası Teori ve Türkiye Uygulaması, Remzi Kitabevi, Sekizinci Basım, İstanbul.
- Eğilmez, M., 2019. Ekonominin Temelleri, Kavramlar ve Kurumlar, Remzi Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul.
- Eğilmez, M., 2020. Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 1.Baskı, İstanbul.
- Elteto, Ö., Frigyes, E., 1968. New income inequality measures as efficient tools for causal analysis and planning. *Econometrica*, 36(2): 383-396.
- Engle, R.F., 1982. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. *Econometrica*, 50(4): 987-1008.
- Erdoğan, S., 2004. 1980-2000 Yılları Arasında Türkiye’de Gelir Dağılımı. *Selçuk Üniversitesi, İİBF, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 8: 47-57.
- Ertek, T., 2000. Ekonometriye Giriş, Beta Yayınları, 2.Baskı, İstanbul.
- Eusufzai, Z., 1997. The kuznets hypothesis: an indirect test. *Economics Letters*, 54(1): 81-85.
- Fischer, S., Modigliani, F., 1978. Towards an Understanding of the real effects and Costs of inflation. *Review of World Economics*, 114(4): 810-833.
- Galbraith, J.K., Kum, H., 2003. Inequality and economic growth: a global view based on measures of pay. *CESifo Economic Studies*, 49(4): 527-556.
- Gallet, C.A., Gallet, R.M., 2004. US growth and income inequality: Evidence of racial differences. *The Social Science Journal*, 41(1): 43-51.

- Galor, O., Zeira, J., 1993. Income distribution and macroeconomics. *The Review of Economic Studies*, 60(1): 35-52.
- Göl, S., Ekici, M., 2014. Maliye, Pegem Akademi, 5. Baskı, Ankara.
- Granger, C., 1969. Investigating causal relations by economic models and spectral methods. *Econometrica*, 37: 424-438.
- Greenwood, J., Jovanovic, B., 1990. Financial development, growth, and the distribution of income. *Journal of Political Economy*, 98(5), 1076-1107.
- Güder, F., 2019. Yüksek gelirli ülkelerde gelir dağılımını etkileyen faktörler. *Fiscaoeconomia*, 3(2): 198-216.
- Heshmati, A., 2006. Conditional and unconditional inequality and growth relationships. *Applied Economics Letters*, 13(14): 925-931.
- Huang, H.C., Lin, Y.C., Yeh, C.C., 2012. An appropriate test of the kuznets hypothesis. *Applied Economics Letters*, 19(1): 47-51.
- Jha, S.K., 1996. The kuznets curve: a reassessment. *World Development*, 24(4): 773-780.
- Kabaş, T., 2014. Türkiye’de Yoksulluk ve Gelir Dağılımı, Akademisyen Kitabevi, Ankara.
- Karaman, B., Özçalık, M., 2007. Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinin bir sonucu: çocuk işgücü. *Yönetim ve Ekonomi, Celal Bayar Üniversitesi İİBF*, 14(1): 25-41.
- Karluk, S.R., 2007, Cumhuriyet’in İlanından Günümüze Türkiye Ekonomisi’nde Yapısal Dönüşüm, Beta Yayınları, Onbirinci Basım, İstanbul.
- Karluk, R.S., Ünal, U., 2017. Türkiye Ekonomisinde Yoksulluk, Yolsuzluk ve Gelir Dağılım İlişkisi. Geçmişten Günümüze Türkiye Ekonomisi (içinde), Derleyenler: Murat Kalyoncu, Hakan Mihçi ve Erinç Yeldan, İletişim yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 343-373.
- Katz, L., Murphy, K.M., 1992. Changes in relative wages, 1963-1987: supply and demand factors. *The Quarterly Journal of Economics*, 107(1): 35-78.
- Kennedy, P., 2006. Ekonometri Kılavuzu, Gazi Kitabevi, 5.baskı, Ankara.
- Kloby, J., 2005. Küreselleşmenin Sefaleti Eşitsizlik Güç ve Kalkınma, Güncel Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul.
- Korkmaz, T., Bayramoğlu, F., 2007. Yoksullukla mücadelede mikro finans modeli ve mikro finans kuruluşlarının finansal işlevleri. *Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD)*, 34: 98-112.
- Kotler, P., Jatusripitak, S., Maesincee, S., 2000. Ulusların Pazarlanması, Türkiye İş Bankası Yayınları, No:489, İstanbul.
- Kravis, I.B., 1960. International differences in the distribution of income. *The Review of Economics and Statistics*, 408-416.
- Kurtoğlu, R., 2015. Psiko-Siber Savaş Para Oyunları, Asikitap Yayınları, 1.Baskı, İstanbul.
- Kutlar, A., 2009. Uygulamalı Ekonometri, Nobel Yayın-Dağıtım, 3.Baskı, Ankara, s.1-440.
- Kuştepeli, Y., 2006. Income inequality, growth, and the enlargement of the european union. *Emerging Markets Finance and Trade*, 42(6): 77-88.
- Kuznets, S., 1955. Economic Growth and Income Inequality. The paper is perhaps 5 per cent empirical information and 95 per cent speculation, some of it possibly tainted by wishful thinking. *American Economic Review*, 45(1): 1-28.

- Kuznets, S., 1963. Quantitative aspects of the economic growth of nations: VIII. Distribution of income by size. *Economic Development and Cultural Change, Part 2*, 11(2): 1–80.
- Küçükaksoy, İ., Şen, A., 2011. Küresel Dünyanın Karanlık Yüzü: Yoksulluk ve Açlık. Küresel Ekonomi Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Detay Yayıncılık, 1. Baskı, No:415.
- Künü, S., 2018. Türkiye’de yolsuzluk ve gelir dağılımı arasındaki ilişki. *Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 15: 283-298.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y., 1992. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root. *Journal of Econometrics*, 54: 159-178.
- Laidler, D., Parkin, M., 1975. Inflation: a survey. *Economic Journal*, 85(340): 741-809.
- Law, S. H., Tan, H. B., 2009. The role of financial development on income inequality in Malaysia. *Journal of Economic Development*, 34(2): 153-168.
- Lin, S.C., Weng, H.W., 2006. A semi-parametric partially linear investigation of the kuznets' hypothesis. *Journal of Comparative Economics*, 34(3): 634-647.
- List, J.A., Gallet, C.A., 1999. The kuznets curve: what happens after the inverted-u? *Review of Development Economics*, 3(2): 200-206.
- Lorenz, M.O., 1905, Methods of measuring concentration of wealth. *Journal of American Statistical Association*, 9: 209–219.
- Lorenzo, G.B., Liberati, P., 2005. Charting Income Inequality The Lorenz Curve. Easypol Resources For Policy Making, Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, 1-17.
- Lundberg, M., Squire, L., 2003. The simultaneous evolution of growth and inequality. *The Economic Journal*, 113(487): 326-344.
- Malthus, T., 1798. An Essay on the Principle of Population, Printed for J. Johnson, in St. Paul’s Church-Yard, London. 1-134.
- Marx, K., 2000. Kapital, Çeviren: Alaattin Bilgi, Sol yayınları, 6. Baskı, Ankara.
- Matyas, L., Konya, L., Macquarie, L., 1998. The kuznets u-curve hypothesis: some panel data evidence. *Applied Economics Letters*, 5(11): 693-697.
- Mayda, F.A., Vurkun, S., 2018. Gelir dağılımı eşitsizliğinin toplumsal cinsiyet bağlamında değerlendirilmesi. *The Journal of Lingual, Social and Educational Sciences*, 4(2): 214-228.
- Mbaku, J.M., 1997. Inequality in income distribution and economic development: evidence using alternative measures of development. *Journal of Economic Development*, 22(2): 57-67.
- Mill, J.S., 1848. Principles of Political Economy with some of their Applications to Social Philosophy, London: Longmans, Green and Co.UK.
- Mollick, A.V., 2012. Income inequality in the US: The kuznets hypothesis revisited. *Economic Systems*, 36(1): 127-144.
- Mushinski, D.W., 2001. Using non-parametrics to inform parametric tests of kuznets' hypothesis. *Applied Economics Letters*, 8(2): 77-79.
- Nielsen, F., Alderson, A.S., 1997. The kuznets curve and the great u-turn: income inequality in us countries, 1970 to 1990. *American Sociological Review*, 12-33.

- Nişancı, M., Aydemir, A.F., Emsen, Ö.S., Tosun, B., 2017. Kuznets eğrisi ile ekonomik ve siyasi liberalizasyon uygulamaları arasındaki ilişkiler. *International Conference On Eurasian Economies*, Bişkek, Kırgızistan: Session 1b. 147-154.
- Ongan, T.H., 2004. Gelir eşitsizliği, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ters u eğrisi. *İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası*, 54(1): 153-165.
- Oshima, H.T., 1962. The international comparison of size distribution of family incomes with special reference to Asia. *The Review of Economics and Statistics*, 44: 439-445.
- Oswang, T., 1994. Economic development and income inequality: A nonparametric investigation of Kuznets U-curve Hypothesis. *Journal of Quantitative Economics*, 10: 139-153.
- Öz, S., 2018. Türkiye’de 1980 Sonrası Maliye Politikaları ile Gelir Dağılımı ve Sosyal Adalet Arasındaki İlişki, Hiper Yayın, No:278, 1. Baskı, İstanbul.
- Özdemir, D., Emsen, S.Ö., Gencer, A.H., Kılıç, C.H., 2011. Ekonomik büyüme ve gelir dağılımı ilişkileri: Geçiş ekonomileri deneyimi. *In International Conference on Eurasian Economies*, s. 440-447.
- Özgüven, A., 1988. İktisadi Büyüme İktisadi Kalkınma Sosyal Kalkınma Planlama ve Japon Kalkınması, Filiz Kitabevi, İstanbul.
- Öztürk, N., 2017. Gelir Dağılımının İktisadi Analizi, Ekin Basım Yayın, Bursa.
- Öztürk, E., 2017. Gelir Eşitsizliği – Kalkınma İlişkisi: Türkiye Örneği. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Panizza, U., 2002. Income inequality and economic growth: evidence from american data. *Journal of Economic Growth*, 27(1): 25-41.
- Papanek, G.F., Kyn, O., 1986. The effect on income distribution of development, the growth rate and economic strategy. *Journal of Development Economics*, 23(1): 55-65.
- Pareto, V., 1897. Cours d'Économie Politique. *The Economic Journal*, 7(25): 91-94.
- Paukert, F., 1973. Income distribution at different levels of development: a survey of evidence. *International Labour Review*, 108: 97-125.
- Pearson, K., 1893. Asymmetrical frequency curves. *Nature*, 49(1253): 6.
- Pesaran, M.H., Shin, Y., Smith, R.J., 2001. Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3): 289-326.
- Pesaran, M.H., Shin, Y., 1998. Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1): 17-29
- Phillips, P.C.B., Perron, P., 1988. Testing for a unit root in time series regression. *Biometrika*, 75(2): 335-346.
- Pigou, A.C., 1912. Wealth and Welfare, London, Macmillan, 488.
- Piketty, T., 2014. Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, No:3144, I. Baskı, İstanbul.
- Ram, R., 1991. Kuznets's inverted-u hypothesis: evidence from a highly developed country, *Southern Economic Journal*, 1112-1123.
- Ram, R., 1988. Economic development and income inequality: further evidence on the U-curve hypothesis. *World Development*, 1371-1376.

- Randolph, S.M., Lott, W.F., 1993. Can the kuznets effect be relied on to induce equalizing growth? *World Development*, 21(5): 829–840.
- Rao, V.M., 1969. Two decompositions of concentration ratios. *Journal of the Royal Statistical Society 132, Series A, Part 3*, 418–425.
- Ricardo, D., 2008. Siyasal İktisadın ve Vergilendirmenin İlkeleri, İş Bankası Kültür Yayınları, 1. Basım, İstanbul.
- Rodolphe, D., Verardi, V., 2012. Refitting the kuznets curve. *Economics Letters*, 116(2): 258-261.
- Rubin, A., Segal, D., 2015. The effects of economic growth on income inequality in the US. *Journal of Macroeconomics*, 45(C): 258-273.
- Saith, A., 1983. Development and distribution a critique of the cross-country u-hypothesis. *Journal of Development Economics*, 13: 367–382.
- Sato, S., Fukushige, M., 2009. Globalization and economic inequality in the short and long run: the case of south korea 1975–1995. *Journal of Asian Economics*, 20(1): 62-68.
- Satti, S.L., Mahalik, M.K., Bhattacharya, M., Shahbaz, M., 2015. Dynamics of Income Inequality, Finance and Trade in Kazakhstan: Empirical Evidence from a New Transition Economy with Policy Prescriptions. Monash Business School, Department Of Economics, 36/15: 1-40.
- Savvides, A., Thanasis, S., 2000. Income inequality and economic development: evidence from the threshold regression model. *Economics Letters*, 69(2): 207-212.
- Say, J.B., 1803. A Treatise on Political Economy, Clement C. Biddle, 4. Edith, CR Prinsep, Philadelphia: Lippincott, Grambo & Co., USA.
- Shahbaz, M., 2010. Income inequality-economic growth and non-linearity: a case of Pakistan. *International Journal of Social Economics*, 37(8): 613-636.
- Shahbaz, M., Islam, F., 2011. Financial Development and Income Inequality in Pakistan: An Application of ARDL Approach. MPRA Paper No. 2822.
- Sims, C.A., 1980. Macroeconomic and reality. *Econometrica*, 48(1): 1-48.
- Şahin, D., 2018. Gelişmiş ülkelerde finansal gelişme ve gelir eşitsizliği ilişkisi. *Iğdır Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 15: 299-322.
- Şahin, H., 2019. 2006-2017 dönemi türkiye’de gelir dağılımı. *Journal of International Banking Economy And Management Studies*, 2(1): 65-76.
- Şenses, F., 2004. Neoliberal Küreselleşme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?’’ ERC Working Paper in Economic 04/09 Ankara.
- Taş, H.Y., Özcan, S., 2012. Türkiye’de ve dünya’da yoksulluk üzerine bir araştırma. *International Conference on Eurasian Economies*, Almatı-Kazakistan, 11-13 October, 423-430.
- Taylor, S.J., 1986. Modeling Financial Time Series. Wiley and Sons: New York, NY. USA.
- TCMB, 2005. Yıllık Ekonomik Rapor 2005, Ankara (<http://www.tcmb.gov.tr>).
- TCMB, (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası), 2010. Yıllık Rapor 2009, Ankara.
- TCMB, 2019. Elektronik Veri Dağıtım Sistemi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara.

- Theil, H., 1979. The measurement of inequality by components of income. *Economics Letters*, 2: 197-199.
- Theyson, K.C., Heller, L.R., 2015. Development and income inequality: a new specification of the kuznets hypothesis. *The Journal of Developing Areas*, 49(3): 103-118.
- Thornton, J., 2001. The kuznets inverted-u hypothesis: panel data evidence from 96 countries. *Applied Economics Letters*, 8(1): 15-16.
- Türkiye İktisat Kongresi, 2004. Çalışma Grubu Raporları-I, DPT, Cilt:1-15, Ankara.
- Türkiye İktisat Kongresi, 2004. Çalışma Grubu Raporları-I, Büyüme Stratejileri Çalışma Grubu Raporu, Cilt 11, İzmir.
- Tokatlıoğlu, I., Atan, M., 2007. Türkiye'de bölgeler arası gelişmişlik düzeyi ve gelir dağılımı eşitsizliği: kuznets eğrisi geçerli mi?. *Ekonomik Yaklaşım*, 18(65): 25-58.
- Topuz, S.G., Dağdemir, Ö., 2016. Ekonomik büyüme ve gelir eşitsizliği ilişkisi: Kuznets ters-u hipotezi'nin geçerliliği. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi*, 11(13): 115-130.
- Tosun, B., 2016. Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı İlişkisi: Kuznets Hipotezi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, İstanbul.
- Tribble, R., 1999. A Restatement of the S-curve hypothesis. *Review of Development Economics*, 3(2): 207-214.
- Tsakoglou, Panos, 1988. Development and inequality revisited. *Applied Economics*, 20(4): 509-531.
- Tuncer, S., 1970. Gelirin Yeniden Dağılımı, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul.
- Tüik, 2008. Tüketim Harcamaları, Yoksulluk ve Gelir Dağılımı, Sorularla Resmi İstatistikler Dizisi-6, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
- Tüik, 2012. İstatistik Göstergeler 1923-2011, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara.
- Unay, C., 2000. Genel İktisat, Ekin Kitabevi, 2. Basım, Bursa.
- Uysal, Y., 1999. Bölüşüm ilişkileri ve bu ilişkilerin düzenlenmesinde etkili olabilecek iktisat politikalarının değerlendirilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(2): 25-34.
- Ülgener, S.F., 1991. Milli Gelir, İstihdam ve İktisadi Büyüme, Der Yayınları, 7. Basım, İstanbul.
- Ünlüöner, K., Tayfun, A., 2015. Ekonomi, Nobel Yayınları, 7. Baskı, Ankara.
- Weede, E., 1997. Income inequality, democracy and growth reconsidered. *European Journal of Political Economy*, 13: 751-764.
- World Bank, World Development Report 1993, 1998, 2000, 20010, 2015, 2019. (Www.worldbank.org).
- World Bank, 2005. World Development Report, 2000/2001, Attacking Poverty, World Bank: Washington, DC, 2000, s. 23. (1987 yılı için) World Bank, Global Economic Prospects, Trade, Regionalism and Development, World Bank: Washington, DC, s. 21-22.
- World Bank, World Development Report, 2006. Equity and Development, The World Bank and the Oxford University Press. pp. 294-295.

- World Bank, 2005. State Institute of Statistics Turkey, Turkey Joint Poverty Assessment Report, 8.
- Varsak, S., Bakırtaş, İ., 2009. Ekonomik büyüme üzerinde beşerî sermayenin etkisi:1970-2008 Türkiye örneği. *Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi*, 25: 49-59.
- Yamak, R., Yamak, N., 1999. Türkiye’de gelir dağılımı ve iç göç. *Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 1(1): 16-28.
- Yıldıztan, D.Ç., 2017. E-views Uygulamalı Temel Ekonometri, Türkmen Kitabevi, 3.Baskı, İstanbul, 1-292.
- Zang, H., 1998. The stability of the kuznets curve: some further evidence. *Applied Economics Letters*, 5(3): 131-133.